

Les ponts reliant les MMORPGs au monde réel

Principes de jeu économiques, technologiques, communautaires et militaires

I. Résumé – Abstract & Remerciements

1. Résumé

Les MMORPGs sont de plus en plus présents dans notre société et touchent aussi bien une population âgée que jeune, de par leur diversité mais aussi par des mécanismes proches de la vie réelle. Ce rapprochement des deux mondes se fait dans différents domaines tels que l'économie, la politique, le communautaire et le militaire.

Il existe énormément de similitudes entre le monde réel et virtuel, néanmoins il est toujours possible de trouver de nouveaux mécanismes pour rendre l'immersion encore plus importante et coller encore plus au monde réel. Cependant des contraintes existent, aussi bien techniques qu'humaines, pouvant être un frein à cette évolution des MMORPGs.

2. Abstract

MMORPGS are increasingly common in today's society, and they attract aged people as well as young people, because of their diversity and their real-life-like mechanisms. These two worlds come closer in domains like economy, politics, community and military.

There are lots of similarities between real and virtual world, nevertheless it is always possible to find new mechanisms in order to make immersion more important and closer to the real world. However, there are technical and human constraints which may slow down this evolution in MMORPGs.

3. Remerciements

En préambule, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur aide et ont permis la réalisation de mon mémoire.

Tout d'abord, un grand merci à Thomas Gaudy qui a fait un travail d'encadrement exceptionnel. Qui a pris le temps de m'aider et de partager avec moi sur ce mémoire.

Je remercie également l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur aide durant ce mémoire. Merci à tous les joueurs que j'ai pu croiser au fils des heures de jeux qui m'ont permis de réaliser ce mémoire.

Merci à Barbara Dieudonné-Lafaille, Gwénaëlle Le Moal, Nina Leduc, Vincent De Oliveira, Cédric Ecobichon, Vincent Legras, Grégory Mérigot, Cédric Terrier, Vincent Vallet pour les heures passés ensemble sur les MMORPG, leur partage d'opinions ainsi que leur patience pour la relecture.

Merci aux différents étudiants du M2IRT qui ont répondu à mon sondage.

Je remercie également la société 3M de m'avoir accueilli durant ces trois années.

Merci à l'ensemble des membres de la Global BI Tools, Pascal Gautier, mon tuteur Pascal Santinelli, ainsi que Christine Gneux, qui m'ont encadré pendant ces trois ans et aidé à finaliser ce mémoire.

Je remercie pour finir mon école : ITIN qui m'a aidé et me permet de réaliser ma formation en alternance en partenariat avec une grande entreprise.

II. Table des matières

I. Résumé – Abstract & Remerciements	1
1. Résumé	1
2. Abstract	1
3. Remerciements.....	2
II. Table des matières.....	3
III. Définition du sujet	5
1- Objectif du mémoire	6
2- Principes généraux et profils de joueurs	7
a- Les différents types de joueurs	7
<i>L'explorateur</i>	7
<i>Les joueurs contre joueurs</i>	8
<i>Les joueurs contre environnements</i>	9
<i>Les joueurs de jeu de rôle</i>	9
<i>Les traders</i>	10
<i>Les collectionneurs</i>	11
b- Sauvegarde et pause	12
3- Un univers riche et évolutif	13
IV. Analyse de l'existant	15
1. Diversité des MMORPG	15
2. Environnement.....	16
a- Ragnarök Online	17
b- Dofus	20
c- Lineage 2	21
d- World of Warcraft	22
e- Rising force Online	24
f- Estiah.....	26
3. Les produits dérivés.....	28
a- Les livres : Romans et BD.....	28
b- Musique et vidéos	29
c- Autres	29
4. Eléments d'immersion et similitude avec le monde réel	30
a- L'aspect Communautaire	30
<i>Les guildes</i> :.....	30
<i>Les forums</i> :.....	34
b- L'aspect Economique	35
<i>Ventes aux enchères</i> :.....	35
<i>Les métiers</i> :.....	35
c- L'aspect Militaire	36
d- L'aspect Technologique	37
e- Conclusion.....	37
V. Méthode / Démarche utilisée	38

1-	Utilisation de l'expérience personnelle.....	38
2-	Interview & sondage	38
VI.	Description des améliorations.....	39
1-	Evolutions économiques.....	39
a-	Dons à la communauté & Impôts	39
b-	Commerce sous License.....	43
	<i>Une recherche d'implémentation importante.....</i>	<i>45</i>
	<i>Une alternative vers les Serious Games</i>	<i>46</i>
c-	Banque et prêteur sur gages.....	47
	Prêteur sur gages	47
	Banques.....	48
d-	Vente d'argent virtuel	49
2-	Evolutions communautaire	51
a-	Forum	51
b-	Gestionnaire d'événements.....	51
	Agenda virtuel.....	52
	Publicité virtuelle.....	52
c-	Fiche de statistique.....	53
3-	Evolutions diverses.....	54
a-	Personnalisation de l'apparence du personnage plus poussée.....	54
b-	Calendrier.....	55
4-	Evolution pour limiter le temps de jeu	56
a-	Compte unique	56
	Unicité du compte.....	56
	Un seul compte pour tous les jeux	56
	Inconvénient du système.....	57
	Utilisations dérivées.....	57
VII.	Synthèse des résultats.....	58
VIII.	Enseignements tirés / Apport du travail	59
IX.	Conclusions générales, perspectives d'avenir	60
X.	Bibliographie.....	61
XI.	Webographie.....	62
	Dofus	62
	Ragnarök Online.....	62
	Age of Conan.....	62
	Lineage 2.....	62
XII.	Terminologie	63
XIII.	Annexes.....	67
1.	Exemple de charte de guilde	67

III. Définition du sujet

La notion de MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game ou Jeu de Rôle en ligne massivement multi-joueurs, a pour origine les jeux de rôle (JDR) papier tel que Donjons et Dragons¹. Jeux dans lesquels on retrouve un univers défini par des règles globales comme l'époque, le type de personnage que l'on peut incarner, les lieux où le groupe va évoluer et les monstres liés à ces zones. Cependant on ne retrouve pas de scénario strictement figé rendant le jeu linéaire, mais plus un scénario évoluant en fonction des choix des personnages.

Il en va donc de même pour les MMORPG, le joueur incarne un personnage qui aura pour but d'évoluer à l'aide de différentes capacités aussi bien physiques que magiques, dans un univers le plus souvent peuplé de monstres et d'énigmes qu'il faudra résoudre. Les premiers MMORPG datent des années 1990 avec par exemple, Ultima Online², Everquest³, T4C⁴, Asheron's Call⁵. Ils reprennent les concepts de base des JDR comme Donjons & dragons, tout d'abord par leur type basé essentiellement sur le médiéval-fantastique, ensuite par les personnages disponibles, équipements, monstres, capacités qui sont pour la majorité copiés sur ces JDR.

Cependant, à la différence des JDR classique on se retrouve sur les MMORPG maintenant avec une population beaucoup plus importante de joueurs simultanés pouvant interagir dans la même histoire, et seulement limités par la puissance des serveurs qui hébergent ces mondes virtuels.

Serveur : Ensemble de machines rassemblées entre elles pour former ce qu'on appelle un serveur monde. Ce serveur est une entité définie par un nom unique ainsi que par la population présente dessus, population non pas chiffrée mais définie par la charge du serveur, faible, moyenne, élevée.

Les différentes machines composant un serveur ont des tâches bien spécifiques, certaines sont utilisées uniquement pour l'écran de connexion au jeu et sauvegarde des personnages, d'autres servent à la gestion des différents territoires du jeu. En fonction de l'étendue géographique du monde, il est possible d'avoir plusieurs machines attribuées à cette tâche.

¹ Provenant de l'anglais Dungeons & Dragons est le premier jeu de rôle, créé par Gary Gygax et Dave Arneson d'après l'évolution du wargame Chainmail), qui sera publié et commercialisé. Cette publication sera faite en 1974 par TSR (Société créée par Gygax).

² 1997 : édité par Electronic Arts et développé par EA et Origin Systems

³ 1999 : édité par Sony Online Entertainment et développé par Verant Interactive

⁴ The Fourth Coming développé par Vircom Interactive en 1999

⁵ Édité par Microsoft et développé par Turbine en 1999

1- Objectif du mémoire

Mon sujet a pour but d'étudier les relations entre les mécanismes du monde réel et les MMORPGs, un style de jeu que nous aborderons en détail dans la partie suivante, tout particulièrement les mécanismes d'apprentissage liés à des domaines comme l'économie, la politique et le militaire, la communication et le relationnel. En effet, ces jeux ne sont pas fondés sur des principes d'apprentissage comme le sont par exemple les « serious games » dans d'autres domaines - mémoire, mathématiques, langues. Cependant ils offrent des possibilités intéressantes dont profitent les joueurs. Cela grâce aux outils mis en place par concepteurs pour attirer et garder le maximum de joueurs. Ces possibilités seront développées dans l'analyse de l'existant.

Serious Game : Types de jeux vidéo mêlant amusement et apprentissage. Le principe de ces jeux est de permettre au joueur de se former et de s'informer en utilisant des principes ludiques. On retrouve différentes classifications de « Serious Gam »e en fonction du types d'informations et du domaine auquel elles se réfèrent. Les « Games for Health » correspondent au domaine du médical, par exemple.

Face à ces concepts d'apprentissage nous mettons également en évidence des effets négatifs liés à ces aspects communautaires et à ces jeux en général. Particulièrement des sujets qui préoccupent de plus en plus la société : l'addiction aux jeux, l'isolation dans la vie réelle et aussi des phénomènes liés au non respect des règles de base de l'hygiène et de la santé. Ces notions ne seront pas développées car à elles seules, elles pourraient donner lieu à un mémoire complet.

Parallèlement, nous retrouvons aussi du commerce « réel » basé sur les mondes virtuels, tel que la vente d'objets, la « dématérialisation monétaire » aussi bien réalisée par les concepteurs / éditeurs eux-mêmes, que par des intervenants tiers. Nous explorerons cette thématique ultérieurement.

2- Principes généraux et profils de joueurs

Dans un MMORPG, il est impossible d'avoir un scénario figé et linéaire guidant un millier de joueurs simultanément vers une fin programmée, et ce à cause de plusieurs contraintes.

a- Les différents types de joueurs

La première vient du fait qu'il existe plusieurs profils de joueurs :

- Les « hardcore gamers » sont ceux qui passent énormément de temps sur un jeu en analysant son contenu et en essayant d'optimiser au maximum leurs actions. Cela leur permet d'avancer plus facilement dans l'aventure. Leur but est le plus souvent de se confronter à toutes les difficultés du jeu pour essayer de le « finir » avec, par exemple, un ou plusieurs personnages ayant atteint et combattus avec succès les créatures les plus fortes, ou en montant un métier à son maximum et récupérer toutes les recettes du jeu.

- Les joueurs « casuels » ou dit occasionnels jouent quand ils ont du temps, ils avancent donc beaucoup moins vite que les gros joueurs. Ils peuvent très bien ne jouer qu'une heure de temps en temps, et ont donc la possibilité de passer ce temps à discuter par exemple. Néanmoins cela n'empêche pas d'atteindre des niveaux élevés et avoir le même tableau de chasse que le type de joueur précédent.

- Les « Core Game » sont les joueurs entre hardcore et casuel qui jouent de façon régulière sans pour autant y passer tout leur temps.

Ensuite on retrouve des nuances au niveau des objectifs de jeu de chacun.

L'explorateur

L'explorateur va parcourir l'ensemble du monde pour visiter chaque lieu, faisant des captures écran pour immortaliser ses plus beaux voyages ou les événements insolites qu'il trouvera. Certains joueurs qui recherchent plus particulièrement les Easter Egg.

Easter Egg : littéralement œuf de Pâques, est initialement une fonction cachée dans un programme, accessible par une manipulation comme une combinaison de touches. Dans l'univers des MMORPG cette dénomination easter egg définit essentiellement des clin d'œil que peuvent faire les développeurs. Par exemple prendre un nom de star et inverser deux lettres pour l'attribuer à un personnage non joueur du jeu. Ou encore reprendre une tirade d'un film pour la placer dans le dialogue d'un autre personnage. On en recense plus de 470 sur le site de Judgehype, rien que pour World of Warcraft. Ex :

<http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=gimages&g=466>

On peut donc trouver des explorateurs qui aiment découvrir l'univers dans son ensemble, mais parallèlement, d'autres personnes qui préfèrent aller au plus vite vers contenu le plus délicat.

Les joueurs contre joueurs

Ce type de joueurs privilégie principalement la partie « joueur contre joueur ».

Joueur contre Joueur (JcJ) : ou PvP pour « player versus player » permet de combattre des personnages contrôlés par d'autre joueur et non pas uniquement des monstres et joueurs contrôlés par le jeu lui-même.

On retrouve différents types de JcJ à travers les MMORPG. Aussi bien du « un contre un » que « équipe contre équipe » mais aussi « royaume contre royaume ». Le plus souvent ces joueurs essaient de récupérer l'équipement lié au JcJ ainsi que les rangs lorsqu'ils existent. C'est une partie importante mise en avant dans beaucoup de MMORPG, tel qu'on peut le voir dans Dark Age Of Camelot ¹ ou dans le futur NCSOFT : Aion². Sur World of Warcraft, il existe par exemple le grade de Connétable.

Ces joueurs recherchent, tout d'abord le parfait contrôle de leur personnage tant sur l'enchaînement des coups que sur les déplacements. Ensuite, ils aiment maîtriser leur environnement afin de l'utiliser à leur avantage. A cela s'ajoute l'optimisation de l'équipement afin d'augmenter au maximum la survie et la puissance. Pour finir, la libération d'adrénaline

¹ Jeu de type Médiéval-Fantastique développé par EA Mythic et édité en octobre 2001 par GOA. Il connaîtra 7 extensions de 2002 jusqu'à 2007.

² Aion the Tower of Eternity est un jeu développé et édité par NCSOFT sortie en Corée en novembre 2008. « Nominé dans la catégorie "Meilleur jeu coréen de l'année" Il a également remporté le prix à l'occasion des Korean Game Awards de 2008. Aion a triomphé face à de grands titres grâce à son scénario riche, ses graphismes époustouffants et sa bande-son originale. »

(http://eu.aiononline.com/fr/news/article/aion_remporte_le_prix_du_meilleur_jeu_coreen_de_lannee_2008)

éprouvée lors d'un combat pouvant duré de quelques secondes à quelques minutes et où chaque erreur peut être fatale constitue un autre aspect du JCJ.¹

Les joueurs contre environnements

Ces joueurs sont très présents, souvent organisés sous forme de guildes ou de clans, ils évoluent au fil du jeu par une succession d'étapes définies par des boss ou monstres clés. L'intérêt réside alors dans la quête de la meilleure stratégie de combat.

Joueur contre Environnement (JvE) : plus couramment appelé PvE ou PvM (Player versus Environnement / Monster). Le joueur lutte contre l'environnement contrôlé par le jeu (combat contre des monstres, résolution de quêtes, exploration de donjons, etc.)

Souvent réunis en groupe plus ou moins importants, de 5 à parfois 500 joueurs, ils cherchent à optimiser au maximum les performances de celui-ci. Pour cela, l'accent est mis sur l'équipement mais aussi la composition, en faisant des groupes contenant plusieurs catégories de personnages distinctes.

La composition la plus fréquente comprend : les tanks, personnages résistants et possédant une vie importante, chargés de contenir le monstre et ainsi limiter les dommages collatéraux ; viennent ensuite les soigneurs, généralement de faible constitution, ayant pour rôle de maintenir en vie l'ensemble du groupe ; enfin les personnages spécifiques aux dégâts chargés de faire perdre le maximum de vie au monstre.²

Les joueurs de jeu de rôle

Bien que l'on soit dans un univers lié au jeu de rôle³, tout le monde ne fait pas vivre son personnage de manière identique. Cette catégorie de joueurs aime prendre possession

¹ Screenshot réalisé par un amis sur Ragnarök Online lors d'une War of Emperium (cf partie Ragnarök)

² Screenshot, de 25 personnes, de la guilde Ultima-Necat après l'affrontement contre Nefarian, un boss de World of Warcraft

³ Photo trouvé sur Google image suite à une recherche par mot-clé "Role playing game", ajout d'un flou sur visages.

intégrale de leur personnage et parlant en son nom, un peu comme un costume. Sans délaissier le jcg ou jce, ils sont souvent plus présents dans les villes où se déroulent des événements que l'on pourrait considérer comme théâtraux. Leur langage adapté à cet univers, plus proche du JDR classique, est associé à un code d'écriture spécifique : par exemple une phrase entre parenthèse signifie que c'est un commentaire non rp et qu'elle ne doit donc pas être mise en relation avec le reste de la conversation. De même les smiley sont proscrits laissant place à

l'utilisation des « emotes »

Emote : animation effectuée par un personnage à l'aide d'une commande. (danser = /dance, embrasser = /kiss).

Les traders

A l'image de la bourse dans la vie réelle, les traders sont des joueurs s'amusant avec les cours des prix des objets. Avant l'apparition des ventes aux enchères dans les MMORPG, il était fréquent de les rencontrer sous forme de commerces dans les villes ou sous forme de « crieurs ».

Pour se faire, ils se tiennent au courant des prix des objets achetant à bas prix pour revendre plus cher, en analogie à la vie réelle. Certains sont sur les MMORPG uniquement pour spéculer et gagner de l'argent virtuel sans pour autant faire évoluer leur personnage. Ils font donc partie de l'économie des serveurs de jeu. D'autres spéculent tout en exploitant le reste du contenu, et se servant de l'argent gagné pour optimiser leur équipement.

Les collectionneurs

On retrouve plusieurs sous catégories dans les collectionneurs. D'une part les joueurs récoltant et stockant divers objets tout d'abord, afin d'obtenir, par exemple, toutes les recettes de cuisine ou tous les patrons de couture.

On a ensuite les collectionneurs que l'on pourrait définir comme « fashion » se concentrant sur l'aspect esthétique des équipements, par exemple les différentes robes, les montures. Cette catégorie peut être reliée aux nostalgiques qui gardent tous les équipements qu'ils ont porté.

D'une autre part, une deuxième grande catégorie se dessine : les collectionneurs de personnages. Ce sont les joueurs qui créent plusieurs personnages juste pour découvrir, soit plusieurs façons de jouer. Soit pour connaître tous les personnages et ainsi être plus performants dans l'organisation de groupe ou lors de duel.

Bien sûr, chaque joueur peut faire partie de plusieurs catégories et même de toutes les catégories pour les plus passionnés. On peut donc voir ici que la diversité est aussi un phénomène important permettant une immersion plus importante et offrant ainsi la possibilité à chacun de trouver sa place.

De plus on, peut noter que des jeux comme World of Warcraft intègrent la notion de Hauts Faits permettant d'aider les joueurs dans leurs différentes quêtes personnelles d'exploration.

Haut Fait : vient de l'anglais Achievement qui définissant le fait d'accomplir quelque chose. On retrouve cette notion dans tous types de jeux actuels, comme dans les FPS (First Person Shooter -Jeu de tir vu à la première personne) exemple : Left 4 Dead. Cette notion est également introduite dans les MMORPG, le plus souvent sous forme de liste, cela permet au joueur de voir les challenges qu'il a réussi. Cependant à l'inverse des quêtes, les hauts faits ne sont pas obligatoirement soumis à une récompense. Et dans des jeux comme World of Warcraft ils sont aussi là pour donner plus de challenge face à certains boss. Par exemple tuer dans un temps limite un certains boss, ou ne pas avoir un seul coéquipier vaincu lors d'un combat contre un autre boss.

On voit donc que par cette différence que si l'on définit une fin programmée, on réduit les possibilités du joueur. En effet un certain nombre de joueurs n'aura pas la possibilité de parcourir l'ensemble de l'univers proposé comme ils le désirent. Ce n'est pas un effet voulu si l'on souhaite faire évoluer le jeu par la suite, ou si l'on veut conserver un maximum de joueurs.

b- Sauvegarde et pause

Par la suite vient une seconde contrainte : chaque personnage appartenant au joueur est sauvegardé directement sur les serveurs du jeu, sans possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire que la sauvegarde est unique. Il est donc impossible de choisir d'effacer la dernière sauvegarde pour repartir d'une antérieure, sauf en supprimant de façon définitive le personnage. Or, si l'on prend par exemple des jeux tel que le RPG Baldur's Gate¹, basé sur un concept de JDR, on observe que toute action est définitive. Une fois le jeu fini, hormis en chargeant des sauvegardes antérieures, il n'est pas possible de revenir en arrière. Le principe de chargement de sauvegardes antérieures n'est pas possible dans un MMORPG. La solution possible pour jouer avec le même personnage, est de ne pas finir le jeu et donc de passer à côté de contenu difficile pouvant être intéressant. Ou recréer un nouveau personnage, où l'on recommencerait toute l'aventure. Cela qui limiterait grandement le côté multi-joueurs et l'évolution du personnage.

Un autre élément important dans un MMORPG est l'absence de pause, exception faite des phases de mise à jour du jeu faites par les développeurs eux même. Ces phases sont mises en place pour permettre l'ajout de contenu et la correction de bugs Pour cela, le tout se déroule en temps réel contrairement à ce qui peut ce faire sur les jeux mono joueurs ou multi-joueurs hors ligne. Il existe donc des serveurs disponibles 24h/24 et 7j/7. De par cette description on considère donc les MMORPG comme des mondes persistants.

Temps réel : Terme qui, dans le domaine informatique, désigne un mode d'exploitation selon lequel les données sont reçues et traitées, puis les résultats renvoyés si rapidement qu'ils semblent instantanés ou du moins sans retard perceptible.

Monde persistant : Trip Hawkins, fondateur d'Electronic Art, fut l'un des premier à avoir en 1996 utilisé le terme de MMOPW (Monde persistant en ligne massivement multi-joueurs), pour décrire son nouveau jeu aux médias : *Meridian 59*. Depuis on retrouve différents types se rapprochant des MMOPW, les MMOG (Jeu en ligne massivement multi-joueurs), et ceux qui nous intéresse : les MMORPG. Pour ce mémoire plusieurs MMORPG seront pris comme exemples. Un monde persistant est un monde en constante évolution. Que le joueur soit connecté ou non le monde continue à évoluer, en analogie avec le monde réel qui continue d'évoluer même lorsque l'on dort.

¹ Baldur's Gate est un jeu de rôle sur ordinateur dans le genre « fantasy », créé par BioWare et édité par Black Isle Studios. Sorti en 1998 aux Etats-Unis et 1999 en France, sera suivi par son extension Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast la même année. Par la suite sortira en 2000 et 2001 Baldur's Gate II et son extension Throne of Bhaal

3- Un univers riche et évolutif

Dans chaque MMORPG, on retrouve généralement un « background » définissant le pourquoi de l'univers et un ensemble de quêtes permettant aux joueurs de faire évoluer son personnage, mais également d'apprendre de façon interactive la nature des événements se produisant dans cet univers, et comprendre l'existence de certains conflits pouvant régner entre les différents peuples, ainsi que certaines alliances.

Background : appelé aussi Toile de fond, définit le contexte du jeu, son univers. Comme un roman, c'est dans cette partie que l'on définit le monde de jeu, l'histoire de ce monde, l'ensemble des personnages que le joueur pourra rencontrer tout au long de son aventure, son personnage, les monstres importants possédant un nom propre, ainsi que les personnages non joueurs (PNJ). Les monstres possédant un nom particulier sont appelés « named ».

Evolution du personnage : Le personnage peut évoluer de différentes manières. Tout d'abord ce qu'on appelle son niveau, symbolisant son degré d'expertise. Lors de sa création, le personnage débute au niveau 1 et accumule de l'expérience, en réalisant diverses actions et ainsi augmenter de niveau. Plus le niveau est élevé, plus le personnage est puissant. Ensuite l'évolution peut se faire en fonction de l'équipement qu'il porte, souvent représenté par différents vêtements, pièces d'armure et armes.

Pour imaginer cette situation, prenons l'exemple d'un univers fondé sur la quête du Graal.

- Notre personnage peut commencer avec une classe de simple paysan. Au fil du temps, des explorations faites, nous faisons évoluer notre personnage pour qu'il devienne plus puissant. A l'aide de mission comme aller couper du bois ou chasser une bête sauvage dans la forêt. Par la suite, on entre dans l'armée pour s'entraîner et affronter des adversaires plus puissants, et ainsi récupérer de l'équipement. Et, avec des compagnons d'armes, nous partons à la recherche du précieux objet.

- Dans une autre partie nous pouvons partir vers une voie de prière et de sagesse, développer des compétences de soin et croiser, lors d'un pèlerinage, une équipe partant à la recherche du saint objet.

- Pour finir, une troisième solution pourrait être de partir à l'aventure simplement pour découvrir le monde sans participer à la quête du Graal.

Quête : Traduction littérale du terme anglais "*quest*", désignant les missions héroïques et fabuleuses confiées aux chevaliers chargés de retrouver des reliques sacrées. Ce terme est utilisé dans les MMORPG pour les missions que donnent les PNJs. On observe plusieurs types de quêtes, les quêtes de récupération d'objets, les quêtes d'élimination de monstres, et les quêtes épiques qui sont des successions de sous objectifs difficiles demandant d'être plusieurs. Chaque quête donne accès à une récompense plus ou moins intéressante en fonction de la difficulté et du temps nécessaire à sa réalisation.

Classe : ou ensemble de personnes ayant la même fonction, le même intérêt ou la même condition dans la hiérarchie d'une société divisée en classes. Elle désigne généralement l'activité ou le métier du personnage. On retrouve, par exemple, des magiciens qui utilisent différents éléments tels que l'eau, terre, air, feu. Ou des guerriers maîtrisant l'art de la guerre avec les armes et armures, ou bien encore des forgerons ou alchimistes spécialisés dans la réalisation d'objets spécifiques

En plus de la libre exploitation du contenu, les joueurs sont libres de créer eux-mêmes des scénarios et événements pour enrichir la façon de jouer. Pour créer un nouveau rôle, par exemple rien n'empêche un joueur quelconque de proposer une quête à d'autres joueurs, cette dernière ayant pour but de sauver un joueur lambda défini comme étant la victime. De la même façon, libre à chacun d'accepter de participer à cette quête. Tout comme notre aventurier peut devenir musicien et faire des spectacles pour gagner de quoi voyager.

Cela permet donc un enrichissement du jeu par les joueurs eux-mêmes. Cet enrichissement en comparaison à un jeu classique, est virtuellement illimité du fait que le jeu n'ait pas de fin. Le joueur est certes encadré, et subit des contraintes dues à l'univers et au gameplay du jeu, mais il peut ajouter des histoires parallèles, encadrer d'autres joueurs, et créer son propre univers avec sa propre façon d'interagir avec le monde.

IV. Analyse de l'existant

1. Diversité des MMORPG

On retrouve maintenant une diversité des MMORPGs, due à l'évolution du genre, à son intérêt grandissant chez les joueurs. Cette diversité a été créée tout d'abord par les différences culturelles des développeurs eux même et de l'attente des joueurs. Avec d'un coté les jeux « occidentaux » qui restent cantonnés à un type principal, mise à part de rares exceptions telles que Eve Online développé par CCP Games, toujours le médiéval-fantastique. D'autre titre viennent compléter le tableau tel que World of Warcraft développé par Blizzard Entertainment, Warhammer Online développé par Mythic Entertainment ou bien encore Age of Conan développé par Funcom pour ne citer que les plus récents. Mise à part une base du gameplay légèrement modifiée, la majorité des évolutions sont liés aux « background » du jeu lui-même. En parallèle il existe un grand nombre de MMORPGs orientaux, plus diversifiés avec des titres futuristes comme Rising Force Online développé par CCR, et des titres féériques comme FairyLand créé par Lager Network Technologies Inc.

Médiéval Fantastique : Traduction maladroite du terme anglophone Medieval fantasy. Le terme Fantasy traduit par « fantastique » représente le monde de la magie et des mythes plutôt qu'un monde étrange et surnaturel.

Le médiéval Fantastique désigne les mondes imaginaires tirant leur inspiration (d'une part) du Moyen Âge historique d'une part, en mettant la technologie des épées, des arcs des armures de plate et des chevaux en avant ; d'autre part (on récupère) les mythes et légendes et les contes de fées sont utilisés, avec une forte présence de la magie et des créatures qui y sont liées comme les gnomes, nains, fantômes. De plus le coté fantasy apporte la religion qui est polythéiste

Comme exemples de titre de MMORPG on pourra citer Dark Age of Camelot, Archlord, World of Warcraft, Linéage.

Science fiction : Les MMORPGs de ce type reprennent les concepts futuristes dans la littérature et du cinéma du même genre, basé essentiellement sur des créatures inconnues provenant d'autres planètes, ainsi que sur l'équipement futuriste composé d'armes lasers, alien. Quand aux véhicules on peut retrouver également des vaisseaux spatiaux et technologies de transports inconnus.

Comme exemples de titre on retrouve Rising Force Online, Eve Online, Risk Your Life.

Gameplay : est un terme caractérisant des éléments d'une expérience vidéo ludique. Comme les règles du jeu, la manière dont le joueur est sensé jouer. Ce terme n'a pas de réel équivalent français, à la limite jouabilité comme on l'utilise au Québec.

Il existe donc des MMORPGs différents qui se fondent sur un contexte lié à des phénomènes de société comme le sport, ou directement à la vie de tous les jours. De manière générale nous pouvons regrouper la majorité des MMORPGs dans 7 types différents plus ou moins représentés (¹):

- Médiéval Fantastique (72%)
- Science Fiction (17%)
- Vie réelle (3%)
- Historique (3%)
- Super héros (2%)
- Horreur (1%)
- Sport (1%)

Cette classification montre la disproportion dans la répartition. Je concentrerai donc mon mémoire sur les deux types les plus rencontrés : le médiéval fantastique et la science fiction.

2. Environnement

Il existe un nombre important de MMORPG au niveau mondial, avec une forte concentration dans les régions asiatiques telles que la Corée du sud. Ils ont des caractéristiques et des histoires plus ou moins différentes, mais ils sont fondés globalement sur le même type de gameplay présent également dans les JdR papier comme défini précédemment.

Mon analyse sera centrée sur des jeux au nombre d'abonnés important.

Une première étape sera consacrée à la présentation générale des jeux, pour développer par la suite, les différents liens que l'on retrouve entre le réel et le virtuel, et les phénomènes d'addiction.

¹ Chiffres obtenu à l'aide d'une liste de MMORPG sur un site spécialisé www.mmorpg.com, regroupant près d'un millions d'inscrits (996 966), de 1211 guildes et relatant de 249 jeux MMORPG à la date du 18/02/09.

a- Ragnarök Online

Ragnarök Online (RO) est un MMORPG en 2D isométrique

Coréen adapté d'une bande dessinée coréenne. Ce jeu sorti en août 2002, est édité et développé par la société Sud Coréenne Gravity Corp, à qui l'on doit également des MMORPGs comme ROSE online, développé par Triggersoft et édité par Gravity Corp, et Ragnarök Online II, qui est une reprise de Ragnarök Online mais cette fois dans un univers entièrement 3D. Il compte à l'heure actuelle plus de 30 millions de comptes de part le monde en 2008¹.

2D isométrique ou 3D isométrique : Abréviation de l'expression "Deux dimensions isométrique", faisant généralement référence au mode graphique d'un jeu. La "2D isométrique" désigne un jeu dont le monde est en deux dimensions et dont la vue est de "3/4 dessus". La vision est aplatie.

L'histoire de RO puise dans la mythologie nordique, comme le titre Ragnarök nous le rappelle, mais aussi différentes cultures asiatiques - japonaise, taïwanaise, chinoise. Développé pour la plateforme Windows, il est connu sous différents noms en fonction des pays dans lequel il est déployé. Les premières versions sont coréennes et se nomment kRO (Korean Ragnarök Online). On retrouve également des versions sorties peu de temps après la version Coréenne Japonaise (jRO), Chinoise (cRO), Internationale (iRO). Plus récemment et grâce à l'émergence de nombreux serveurs privés européens et français, on aboutit à l'apparition d'une version tout d'abord Européenne (euRO) et par la suite Française (fRO).²

¹ Voir footnote :

http://www.afjv.com/press0804/080421_ragnarok_online_boost_drop.htm

² Image personnelle

Ragnarök reste un archétype des premiers MMORPGs et RPGs papier en reprenant un univers médiéval fantastique où se retrouve une diversité de classes utilisant la magie telle que prêtre, magicien, tout comme des classes physiques : voleur, chevalier. Le but ici étant de faire évoluer son personnage pour permettre de changer de classe et de devenir très puissant, et ainsi pouvoir par la suite accéder à des boss mais aussi à des captures de châteaux appelé WoE soit War of Emperium. Dans le background posé par le jeu, l'emperium est un cristal situé au cœur du château. Ce cristal doit être protégé par les détenteurs du château. La guilde qui arrive alors à casser ce cristal gagne ce château et ce, jusqu'à la prochaine WoE. Ces guerres ont une durée d'une heure. L'évolution du personnage se fait par différents paliers. Tout d'abord, le joueur commence en tant que Novice et découvre le jeu à l'aide d'un tutoriel. C'est une zone sûre où se succèdent des PNJs ayant pour but de définir l'ensemble des écrans et informations utiles, dont aura besoin le joueur pour commencer dans le monde hostile.

Boss : issu de l'anglais boss qui signifie « chef », il désigne un ennemi, normalement plus puissant que les autres. Il existe différents types de boss : les World Boss qui se baladent dans une zone prédéfinie et sont accessibles à tout le monde, et les Boss de donjon. Ces ennemis sont le plus souvent des points clés du background du jeu et ont une histoire qui leur est propre. En plus d'être plus forts et plus résistants, ils permettent de récupérer de l'équipement de qualités variables en fonction de la position du Boss dans le background et de son importance. Ils sont souvent utilisés par les joueurs pour définir des paliers ou des étapes à atteindre dans le contenu PVE.

Guilde : Terme définissant un regroupement de joueurs. Cette notion sera développée dans la suite de ce mémoire.

PNJ : Personnage non Joueur ou NPC en anglais pour Non-Player Characters, sont toutes les entités du jeu non contrôlées par le joueur.

Par la suite, le joueur pourra choisir une voie définitive pour son personnage dès qu'il aura atteint assez d'expérience. Par exemple, il pourra choisir de devenir Magicien. Dans cette continuité, il aura la possibilité de se spécialiser d'avantage dans cette voie en devenant un Wizard. La seule limite d'évolution que l'on retrouve est le niveau maximum du personnage : le niveau 99. Un fois ce niveau atteint le joueur pourra décider de renaître et de recommencer comme si il était novice, en gardant cependant des caractéristiques supplémentaires. Il aura également accès à de nouveau choix concernant son orientation.

Lien entre monde réel et virtuel

Dans Ragnarök plusieurs liens existent entre monde réel et virtuel.

Dans un premier temps, au niveau des communautés et du relationnel, l'ensemble des joueurs forme des guildes pour pouvoir progresser et avoir accès à tout le contenu du jeu tel que les WoE. De cela découle aussi la formation de forums et de rassemblements en dehors du jeu lui-même.

Dans un second temps, l'importance de l'économie dans le jeu est due essentiellement aux taux de « Drop » des objets très faibles. Le taux d'apparition des objets peut chuter jusqu'à atteindre les 0.01% de chance par monstre tué. Cela implique donc beaucoup d'échanges et la mise en place de commerce, avec le Zeny, monnaie courante. Il existe un modèle type d'offre et de demande qui varie également en fonction de la saison et de certains événements : des objets de Noël coûteront plus cher en été, par exemple. Le commerce se fait à la criée ou via un personnage précis qui est le marchand. Celui-ci peut se placer n'importe où et ouvrir un commerce. Pour cela il doit avoir auparavant appris les compétences.

Pour finir, la notion de métier avec la possibilité de « crafter » des armes et objets est importante. Ces objets fabriqués sont définis dans le jeu comme des capacités de classe et donc liés au type de personnage créé. Une certaine logique est définie : par exemple le Blacksmith (forgeron) pourra créer des armes, l'acolyte ou prêtre pourra invoquer de l'eau bénite, l'archer confectionnera des flèches.

Drop : vient de l'anglais "to drop" correspond à laisser tomber. Un drop est un objet laissé à terre. On l'utilise pour définir l'ensemble des objets qui sont ou peuvent être récupérés après avoir tué un monstre.

Crafter : Action de fabriquer quelque chose grâce à un métier. Dans les MMORPG la majorité des objets appelés craft nécessitent la connaissance d'un plan de fabrication, ainsi que l'ensemble des matériaux qu'il demande.

b- Dofus

Dofus est un MMORPG en 2D isométrique Français paru en 2003 développé et édité par la société Ankama¹. C'est le premier jeu de cette société. Parallèlement, celle-ci en place un nouveau titre : Wakfu, reprenant les concepts et personnages de son prédécesseur avec une avancée de 1000 ans dans le temps. Ce jeu a la particularité d'être réalisé en flash, ce qui permet une utilisation via un navigateur web, et donc donne la possibilité d'être également jouable aussi bien sous Windows que sur une distribution Linux. Ce jeu donnera d'ailleurs suite à un

ensemble de produits dérivé tel que des bandes dessinées et dessins animés. On trouve plus de 10 millions de comptes recensés d'après Ankama en 2008.

Dofus est construit sur une histoire simple : pouvoir récupérer 12 œufs de dragon appelé ici *Dofus*, le tout dans un environnement médiéval fantastique au style bande dessinée. Le joueur devra donc monter en puissance pour pouvoir accéder à ces précieux trésors. Il aura pour limite le niveau 200. Pour progresser, il pourra effectuer des quêtes, pratiquer des métiers, et tuer des monstres pour s'accaparer divers objets. Le jeu offre aussi la possibilité de créer une guilde et accéder par la suite à une maison de guilde portant le nom de cette dernière, et permettant diverses actions. Pour finir, un contenu PVP permet au joueur de choisir une voie : la voie du mal ou la voie du bien.

Il est à noter que, contrairement à des MMORPGs plus classiques, Dofus et son successeur Wakfu sont des jeux dont la progression des combats se fait au tour par tour, avec l'utilisation de points d'actions et points de mouvement. On s'éloigne donc un peu des RPGs papier de part cette singularité. Néanmoins on retrouve le système d'équipement, de

¹ Société Française créée le 15 Mai 2001 par Anthony Roux, Camille Chafer, et Emmanuel Darras. Elle est composée de plusieurs agences : Ankama Web pour la partie communication interactive. Ankama Edition pour différents projets papier comme des bandes dessinées dédiée à Dofus. Ankama Animation pour un dessin animé dédié à Wakfu. Et l'agence qui nous intéresse par rapport au MMORPG Dofus Ankama Game.

- Illustration : Screenshot personnel pris directement dans le jeu dans la salle du Roi Wa.

statistique, de niveau et d'expérience ainsi que diverses classes de personnages mêlant capacités magies et physiques.

Lien entre monde réel et virtuel

Tout comme Ragnarök et les jeux suivants, le concept de communauté et de guilde est repris.

Pour le commerce celui si se fait également à l'aide de boutique personnelle. Celles-ci sont disponibles par l'ensemble des joueurs et non uniquement par une seule classe comme dans Ragnarök. Il existe cependant une restriction d'utilisation, liée à la zone ou le joueur peut poser sa boutique. En effet seules certaines zones sont disponibles.

De même, les métiers ne sont pas disponibles uniquement par certaines classes mais par toute la population et utilise un système d'évolution qui sera développé par la suite.

c- Lineage 2

Lineage 2 (L2) a été développé et édité par la société NCsoft. Sortie en Coréen fin 2003, il faudra attendre mi 2004 pour une sortie sur le territoire Américain et fin 2004 pour la version Française. Evolution de Lineage sortie en 1998, il fait parti des nombreux MMORPGs que propose NCsoft¹, spécialisé dans ce type de jeux, qui sont : Tabula Rasa, City of Heroes et extensions, Guild Wars et extensions, et Aion sortie en Corée pour le moment. On compte en 2008 plus de

19 million de comptes au niveau mondial rien que pour Linéage 2.

Ce MMORPG tout en 3D utilise un moteur graphique UnrealEngine, créé et utilisé la première fois pour Unreal (FPS). Cet outil permet d'avoir une qualité graphique et une gestion des personnages plus réaliste.

L'origine de l'histoire du jeu commence par la division d'une force originelle en deux entités la déesse de l'obscurité et la déesse de la lumière. Un monde où l'harmonie fragile des forces est créé. Mais il finit par céder, pour laisser la place à des conflits entre les races et les chefs les plus puissants. On retrouve donc un contenu PvE via des races contrôlées directement par l'IA du jeu, avec une histoire pour chaque race et boss. D'un autre coté, la partie du jeu PvP est importante. Les joueurs évoluent donc

¹ NCSoft : Société coréenne de développement et d'édition, fondé par Tack Jin Kim en mars 1997, spécialisée et réputée pour ses jeux en ligne massivement multi-joueur (MMOG). Société à fort succès en Corée du Sud, Japon et Taïwan.

dans un environnement hostile, à l'exception des villes principales. Celles-ci sont gardées. Le but principal est de pouvoir rivaliser avec toutes les races présentes. Avec ces différentes mises à jour, l'histoire et la puissance des personnages ont évolué.

Lien entre monde réel et virtuel

Des liens similaires aux jeux cités précédemment existent, avec un ajout important : le JcJ renforcé par l'organisation d'événements royaumes contre royaumes. Cela nécessite plus de préparation que les WoE sur Ragnarök Online de par le nombre de joueurs qui participe à ces événements, mais aussi par les impacts directs sur le contenu du jeu. Cet élément sera développé dans l'analyse de l'existant.

d- World of Warcraft

World of Warcraft appelé communément WoW est un jeu développé et édité par la société Blizzard Entertainment¹ et sorti en novembre 2004. Mise à jour régulièrement par des patchs et correctifs, il a également à son actif deux extensions : la première, sortie en janvier 2007 est Burning

Crusade ou BC ; la seconde sortie est récemment en avril 2008 sous le nom de Wrath of the Lich King ou WotLK. Ces deux extensions amènent leurs lots de nouveautés et d'améliorations. Ce MMORPG fait actuellement parti des leaders du marché avec plus de 11,5 millions de comptes² à travers le monde. WoW est présent, entre autres, aux Etats-Unis, Europe, Chine, Corée et Russie.

¹ Société américaine basé en Californie, elle a été créée en 1991 par Allen Adham, Michael Morhaime et Frank Pearce sous un premier nom de Silicon & Synapse, nom changé en 1994 pour devenir Blizzard Entertainment. C'est à cette société que l'on doit la série des Diablo, Starcraft et Warcraft ainsi qu'un jeu console, le premier de la société : Rock N' Roll Racing. Blizzard est à l'heure actuelle une filiale du groupe Français Vivendi.

- Illustration : Screenshot de la classe d'artisanat de Lineage 2 (src : http://img.jeuxvideopc.com/screenshot/6628-lineage-2-the-chaotic-chronicle-106_640.jpg)

² D'après un communiqué de presse de la société datant du 23 décembre 2008 : <http://eu.blizzard.com/fr/press/081223.html>

L'ensemble du jeu et de ces extensions suivent une histoire précise, définie également dans d'autres jeux du groupe, qui sont les différents RTS¹ du nom de Warcraft. L'histoire² se fonde sur un univers créé par des Titans, et mal mené par des Légions ardentes menant à la définition de différentes contrées et races qui évoluent divisées par des conflits, en deux factions. Ces factions sont elles-mêmes composées de différentes races. L'Alliance est composée des Gnomes, Humains, Nains, Draeneï, et Elfe de la nuit. En opposition la Horde regroupe les Orcs, Taurains, Réprouvés, Troll, et les Elfe de sang. Ces deux factions s'opposent à travers des guerres et sont toutes deux contrôlées par les joueurs. En parallèle des factions sont contrôlées par le jeu comme les Légions ardentes, ainsi que le Fléau.

Le jeu permet aux joueurs de monter un personnage sur un serveur qu'il aura choisi en fonction du style de jeu qu'il désire. En effet, le joueur est libre de choisir un serveur RP, PVP, ou PVE, correspondant à sa manière de jouer et permettant de retrouver d'autres joueurs dans le même état d'esprit. Il pourra donc retrouver des joueurs aimant l'aspect jeu de rôle (RP) et toutes ces caractéristiques sur le serveur JDR. Le

serveur JCJ permettra l'affrontement sans retenue, sur une grande majorité des territoires et villes. Un serveur classique offrira un jeu sans crainte de se faire tuer n'importe quand. Pour finir, le Joueur choisit sa race et sa classe pour commencer l'aventure le menant au niveau 60 ou 70 ou encore 80 en fonction de l'extension qu'il possède. Il pourra évoluer aussi bien sur le plan PVE que PVP.

Lien entre monde réel et virtuel

Ce type de jeu concentre une forte présence d'éléments similaires à ceux de la vie réelle aussi bien au niveau économique, militaire et politique. Ceux-ci peuvent conduire à un phénomène inquiétant : l'addiction. Le problème de l'addiction dans les MMORPG fait l'objet de plus en plus d'attention comme le montre l'étude du Dr Kimberly Young³, l'ouvrage de Marc Valleur et Jean Claude Matysiak⁴ ainsi que l'étude conjointe de plusieurs spécialistes⁵

¹ Acronyme de l'expression anglaise "Real Time Strategy", signifiant "Jeu de stratégie en temps réel" (c'est-à-dire les jeux de simulation de bataille). Souvent synonyme de "Wargame"

² On peut retrouver l'histoire complète de l'univers de World of Warcraft ici : <http://wow.jeuxonline.info/>

³ Dr. Kimberly Young. Addiction to MMORPGs: Symptoms and Treatment. : http://www.netaddiction.com/articles/addiction_to_mmorpgs.pdf.

⁴ 1. Marc Valleur, Jean-Claude Matysiak. Les nouvelles formes d'addiction. L'amour, Le sexe, Les jeux vidéo. s.l. : Flammarion, 2003.

- Illustration : Screenshot personnel de la guilde Ultima Necat pour immortaliser la victoire sur un boss important (Ragnaros).

⁵ Regroupement de spécialiste Jeu vidéo et discours. Violence, addiction, régulation.

http://certop.fr/DEL/IMG/pdf_Jeu_video_et_discours_-_Quaderni_no67.pdf.

Un outil important est implanté dans WoW : la présence d'une vente aux enchères, qui en plus de fournir un outil de commerce performant, offre une ouverture à un nouveau type de joueurs préférant la spéculation au combat. Cet outil fera l'objet d'un développement plus approfondit.

Addiction : L'addiction est, au sens phénoménologique (Approche philosophique qui commence par l'exploration des phénomènes), une conduite reposant sur une envie répétée et irrésistible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. On parle essentiellement de l'addiction dans le cas des drogues. Les problèmes engendrés par une addiction peuvent être d'ordre physique, psychologique, relationnel, familial, et social.
(<http://fr.mimi.hu/medecine/addiction.html>)

e- Rising force Online

Rising Force online (RFO) est un MMORPG futuriste-fantastique de la société CCR inc, et édité par Codemaster¹ jusqu'au 1^{er} octobre 2008². Depuis cette date, le jeu n'est plus disponible en France. On y retrouve un côté JDR de par le système de classes, compétences et niveaux. Le jeu est cependant essentiellement centré sur la guerre des races, avec un contenu joueur contre joueur et royaume contre royaume omniprésent. L'évolution du personnage est présente et possible via l'accomplissement de quêtes mais surtout par le « Farming »

Royaume contre royaume : Bataille entre joueurs ou chaque race / clan ou royaume se bat contre d'autres joueurs, le plus souvent pour la conquête de territoire, comme c'est le cas dans RFO.

Farmer : Action de rester longtemps au même endroit dans un monde virtuel afin d'en tirer profit au maximum : en PvE auprès de camps d'ennemis afin d'accumuler les points d'expérience et les butins, ou en PvP, pour désigner les zones stratégiques où rencontrer l'ennemi.

¹ Firme internationale de développement et d'édition de jeux vidéo créé en 1985 par . Les jeux réalisés par la société sont présents sur presque toutes les plates-formes à savoir : PlayStation 2, Xbox, PC, Nintendo GameCube, PSP et Nintendo DS. Codemasters a été à l'origine de grands succès tels que : Colin McRae Rally, TOCA, LMA Manager, Operation Flashpoint, Worms 4: Mayhem et Brian Lara Cricket.

² Date de fermeture des serveurs Européen et Nord Américain suite à une fin licence non renouvelée.
(<http://www.rf-onlinegame.com/index.php/>)

A la différence des MMORPGs précédents, les compétences du personnage n'évoluent pas en attribuant des points de statistique, ou liées au niveau du personnage, mais directement par l'utilisation répétée d'un équipement, d'une arme ou d'un sortilège. A la manière de également de Tantra Online¹.

L'univers est délimité par trois races en plus des créatures peuplant le monde. Les Accrétiens sont comparables aux Cyborg, les Cora peuple humanoïde, ressemblent à des elfes reposant sur des concepts de spiritualité, et enfin les Bellato, peuple humain de petite taille développant la magie et la maîtrise de la mécanique.

Ces trois races se livrent batailles sans cesse pour acquérir le monopole sur des zones de ferme, ou pour contrôler des mines. Les minerais sont la base de toutes les réalisations et créations.

Ces zones minières peuvent être acquises de façon autonome ou en alliance avec une autre race. Permettant la présence d'une organisation stratégique au niveau militaire et politique. On retrouve aussi un aspect économique par l'échange et la vente de minéraux associés à un système d'hôtel des ventes.

Lien entre monde réel et virtuel

L'ensemble des éléments sont présents dans World of Warcraft au niveau économique avec la vente aux Enchères. Un autre élément important pour la conquête de ressources clés est le royaume contre royaume. Ce dernier est très développé dans ce jeu. En effet, la partie stratégique est importante pour l'organisation des troupes et des points stratégiques à acquérir. A cela s'ajoute une notion politique avec des alliances d'intérêt.

Néanmoins, les métiers sont moins développés afin de privilégier la partie exploration du personnage, qui est ici une partie importante. Le personnage a la possibilité, comme certains autres MMORPG tels que Tantra Online, d'apprendre la maîtrise des sorts et des armes. Celle-ci passe donc par leurs utilisations, à la manière d'un escrimeur qui gagnera en niveau à force de manier le sabre.

¹ Développé et publié par HabitSoft. Tantra est le premier MMORPG inspire des anciens mythes Indien, avec notamment Vishnu, Brahma et Siva comme divinité présentes.

- Illustration : Screenshot (src : media.pc.ign.com) présentant les 3 races différentes du jeu.

f- Estiah

Estiah est un MMORPG original créé par un groupe de passionnés de RPG. Ce groupe d'anciens élèves d'Epita créèrent une entreprise du nom de Ideal Gears¹ en décembre 2008 pour pouvoir produire leur jeu Estiah, en mai 2008. Anciens joueurs de World of Warcraft, ils ont

voulu rendre hommage aux différents jeux sur lesquels ils ont passé du temps, notamment sur les anciens jeux plus centrés sur du JDR. Ils regroupent, à ce jour, 9000 comptes actifs et 2200 joueurs quotidiens. Le jeu est entièrement réalisé en php / ajax² et fonctionne donc directement par navigateur web tel que internet exploreur ou firefox. Il est donc possible d'y jouer n'importe où n'importe quand sans avoir à installer quoi que ce soit. Ce jeu est épuré au niveau de la partie graphique, utilisant uniquement des images fixes permettant de rendre le jeu accessible sur n'importe quelle configuration. Malgré ce point d'originalité qui le différencie des autres MMORPG présentés ici, on y retrouve tous les éléments définissant les MMORPGs. En effet, le personnage-joueur est caractérisé par des statistiques évoluant pour permettre de se spécialiser. Cette expérience est liée directement à ses statistiques qui permettent de définir le niveau du joueur. De même, des villes proposent divers produits via des commerces, des métiers, des donjons et des monstres. L'ensemble de ces éléments sont représentés ici sous forme d'images. Les combats sont décrits textuellement et sans animation d'images.

¹ Source : mail d'un des concepteurs du jeu.

² Langage de programmation orienté développement Web.

- Illustration : Screenshot personnels la première représentant l'affichage standard du personnage à savoir le nom du personnage, sa classe, sa fortune, son rang pvp suivi de la barre d'expérience et ensuite l'ensemble de ses statistiques. La seconde (page suivante) représente la carte du monde d'Estiah

Donjon : souvent utilisé comme traduction du mot anglais dungeon, qui signifie « i « cachot ». Un donjon est un lieu clos, en général un château ou un réseau souterrain (cavernes) que doivent explorer les personnages. On utilise aussi le terme instance, qui est un faux-ami.

Instance : On fait référence aux "instances" ou aux "zones instanciées". Néologisme désignant un mécanisme par lequel une zone d'un monde virtuel sera dupliquée à l'identique autant de fois qu'elle sera sollicitée par un nombre défini de joueurs. Par exemple un donjon instancié permettra à plusieurs groupes d'explorer la même zone sans pour autant se croiser.

Au niveau économique, une vente aux enchères est disponible ainsi qu'une visibilité des cours de ventes des différents produits que l'on peut trouver dans les magasins. Ensuite, dans le gameplay, les points d'action sont un autre élément plus lié aux jeux via navigateur qu'au MMORPG, qui limite le joueur dans ses actions le forçant à prioriser ses dernières. De même, des actions comme travailler, explorer un donjon, sont soumis à un cycle qui varie entre 12h et 24h.

La notion de « joueur contre joueur » est également très développée avec le combat « pur », ou l'on affronte d'autres joueurs, mais aussi de façon dérivée via des événements comme combats ou courses d'animaux domestiqués. Il y a également un système de prime pour la capture de certains joueurs.

Ce jeu est un bon exemple d'évolution des MMORPGs composé de l'ensemble des éléments d'immersion qui seront développés par la suite. De la même manière on peut identifier des moyens de lutte contre l'addiction liée à cette immersion comme les points d'actions, qui font parti intégrante du jeu. De plus, il y a une certaine équité entre les « gros » joueurs et les joueurs occasionnels qui tous deux sont limités par leurs nombres d'actions.

Lien entre monde réel et virtuel

Globalement l'ensemble des éléments d'immersion présentés dans les autres jeux se retrouvent dans celui-ci : l'apprentissage de métiers de récolte, la confection, mais aussi au niveau économique avec le commerce et la vente aux enchères.

3. Les produits dérivés

L'importance des MMORPG est telle qu'ils s'accompagnent de nombreux produits dérivés. Cet élément est le produit dérivé beaucoup de jeux vidéo sont des déclinaisons d'univers fictifs existant déjà sous une autre forme (bande dessinée, cinéma, séries télévisuelles).). Dorénavant, les MMORPGs imposent avec de plus en plus de force aux autres média des univers issus de jeux vidéo. On a donc un univers qui se matérialise dans le monde réel à travers différents objets ou réalisations.

a- Les livres : Romans et BD

Les livres sont de plusieurs types. Tout d'abord les romans qui décrivent l'univers du jeu, les personnages, le monde, les ennemis et les différents liens existants avec le monde et son évolution. Cette partie permet de mieux comprendre le background du jeu, souvent complété ou animé directement dans le jeu lui-même. A titre d'exemple, on trouve, la collection Warcraft écrite par Richard A. Knaak¹. Ou bien encore Age of Conan, centré sur l'histoire de Conan le Barbare², écrit pas Richard A. Knaak et paru en 2005. Ces titres sont la source de différents jeux comme, par exemple, Age of Conan sorti en mai 2008.

Les bandes dessinées sont aussi omniprésentes, et ils en existent de différents types. Les premières sont des dérivés marketing, éditées et distribuées par les créateurs du jeu ou la maison d'édition, dans le but d'offrir une histoire qui se déroule dans l'univers du jeu. Avec des héros pouvant être définis comme des joueurs lambda ayant un rôle important. Ce qui permet aux joueurs de s'identifier plus ou moins aux différents personnages. Par exemple, pour Dofus et Wakfu on retrouve des Manga directement édités par Ankama, ou encore la série Ragnarök. Ragnarök est particulier car une série de manga a précédé le jeu. Cependant l'univers de Ragnarök dépeint de façon interactive semble avoir dépassé en popularité son homologue sur papier. De même, pour World of Warcraft on peut voir des BD comme Waow³ apparaissent.

Parallèlement, de BD de fans et de passionnés se développent, le plus souvent sous format électronique et distribué gratuitement via des sites internet, comme le site officiel de World of Warcraft. Sur ce site s'organise également des évènements de types concours dessin / BD. A cela

¹ Richard A. Knaak est un américain né à Chicago en 1961. Auteur de nombreux romans fantasy, il a notamment réalisé des œuvres sur Warcraft et Diablo de la société Blizzard.

² Personnage de fiction créé en 1932 par l'américain Robert E. Howard (22 janvier 1906 – 11 juin 1936) qui à l'aide d'autre ouvrage de ce même auteur a donné naissance au genre littéraire de l'heroic-fantasy.

³ Ecrit et réalise par Le Fab, Mick, Kitex et édité par Kantic. Blog de Le Fab : <http://lefab.canalblog.com/>

s'ajoute les sites de fan tels que TEH Gladiators¹ basé sur le côté PvP du jeu, Looking For Group² présentant une histoire PvE et Dark Legacy Comics³ qui généralise et décrit de manières insolites l'univers.

b- Musique et vidéos

Tout d'abord la musique, souvent liée à des offres telles que les coffrets « collector » rassemble une partie des musiques utilisées dans le jeu. On citera, par exemple, Guild Wars Faction collector contenant, entre autre, un cd des musiques. Ou encore Ragnarök Online qui vend de façon indépendante un CD avec les musiques de jeu.

Ensuite on retrouve les vidéos et plus précisément des dessins animés ou « anime », sont distribuées en France. L'exemple le plus concret est le jeu Ragnarök dont l'adaptation s'appelle « Ragnarok The Animation », produit en 2004. Elle est composée de 25 épisodes de 25 minutes chacun. Plus récemment le MMORPG Wakfu, encore en beta, voit se développer une série télévisée à son nom qui sera diffusée sur France 3.

c- Autres

Pour finir, tout type de gadget et produits dérivés comme des tee-shirts, le plus souvent personnalisables pour permettre au joueur de s'identifier, arrive sur le marché. On notera, par exemple, les tee-shirts World of Warcraft où l'on peut avoir un dessin représentant la faction dans laquelle on se trouve, le motif représentant la guilde, ainsi que le nom du personnage que l'on incarne.

A cela s'ajoute des peluches, ou des reproductions d'éléments du jeu. Des peluches représentant des créatures du monde de Dofus tel que le « Tofus » ou des copies de l'épée d'Arthas que l'on retrouve dans la dernière extension du jeu « Wrath of the Lich King » sont des exemples concrets de l'envahissement du jeu sur la vie réelle.

Il y a également d'autres objets tels que des tee-shirts, des figurines, des posters qui reviennent pour plusieurs jeux tels que World of Warcraft, Guild Wars, Dofus. Tout comme l'épée on retrouve également des objets comme des chopines à l'effigie de personnage de World of Warcraft.

Une autre gamme de produits commence à évoluer. Ce sont les produits liés à l'équipement de jeu comme des claviers et souris optimisés pour jouer, produit par la société SteelSeries.

¹ <http://www.tehgladiators.com/>

² <http://www.lfgcomic.com/page/>

³ <http://www.darklegacycomics.com/>

4. Éléments d'immersion et similitude avec le monde réel

A travers la description des différents jeux nous avons vu de façon succincte qu'il existe des liens et des similitudes entre les MMORPGs et le monde dit « réel ». Nous allons ici les détailler pour mettre en évidence les aspects qui permettent au joueur de se plonger totalement dans l'univers des MMORPGs.

a- L'aspect Communautaire

Les guildes :

La guilde est un terme de l'ancien néerlandais « gilde », désignant une assemblée de personnes pratiquant une activité commune, et dotée de règles et privilèges précis. Elle est généralement hiérarchisée avec à sa tête un ou plusieurs Maîtres de guilde.

La notion de guilde est omniprésente dans les MMORPGs, et c'est dans ce contexte que l'on détaillera ce concept.

La hiérarchie :

Il existe un système de hiérarchie très proche des schémas que l'on retrouverait dans une entreprise ou dans une association. Néanmoins, nous pouvons noter qu'en fonction des jeux et des approches de la guilde, les structures hiérarchiques sont plus ou moins souples. A l'exemple des postes des personnes d'une association, mis en place principalement par nécessité administrative, certaines guildes ne sont pas soumises à une hiérarchie.

Les différents postes d'une guilde sont :

- le ou les créateurs de la guilde qui s'apparentent à des PDG. Ils donnent le nom à la guilde et sont ensuite considérés comme Maître de Guilde (Guild Master).

- les officiers, à l'identique des managers, aident les Maîtres de Guilde à prendre les décisions et mettre en place différents projets. Ils s'occupent également du recrutement. Le plus souvent, officier est désigné par classe ou par type de personnage. En fonction de la taille des guildes, il est fréquent qu'il y ait un officier en charge des soigneurs, un autre des tanks et un autre des joueurs en charges de faire des dégâts. Ceci concerne principalement les petites et moyennes guildes. Dans une guilde plus importante, un plus grand nombre d'officier permet de mieux répartir les rôles.

En plus de la gestion des effectifs, les officiers sont chargés de gérer les ressources de la guilde ainsi que de la mise à disposition des informations importantes.

- les membres que l'on définira comme non gradé, restent une partie importante des guildes.

En complément, des postes plus ou moins spécifiques, et liés directement aux interactions de la guilde et du jeu, peuvent être créés :

- les maitres artisans sont spécialisés dans un domaine de création particulier, par exemple un forgeron ou un couturier. Ils sont prioritaires sur les différents patrons important de la guilde et sur les matériaux nécessaires à leurs réalisations.

- Pour la gestion des ressources nécessaires, on retrouve des banques : ce sont en réalité des joueurs qui sont en charge de personnage servant de « mule ». Ceci ne s'applique pas dans les jeux proposant des outils comme une banque de guilde.

- dans un contexte PVE, des personnes se chargeront des différentes stratégies de combat, communiqueront ensemble et expliqueront au reste du groupe comment les appliquer.

- Il y a également, dans les raids, une personne en charge de la distribution d'objets récupérés en jeu. Cette distribution peut se faire selon certaines règles qui seront développées plus tard.

- Toujours dans cette optique de raid, on retrouve un personnage clé appelé le « leader ». Il est en charge de diriger le groupe pendant toute la sortie. Il a également la charge de répartir les différents joueurs et d'expliquer les différentes techniques, quand cela est nécessaire.

Raid : Terme anglais généralement utilisé pour désigner une attaque militaire soudaine.

-Dans les MMORPGs cela définit un type de groupe que l'on peut former pour atteindre des objectifs plus importants. Comme par exemple explorer des niveaux plus difficiles comprenant des monstres et de Boss de très hauts niveaux. Egalement lors d'affrontement de factions les raids sont utilisés pour regrouper l'ensemble des joueurs d'une même faction pour que tous puissent interagir entre eux.

- pour finir une catégorie un peu spéciale, celle des reroll¹, qui définit les personnages secondaires joués par un membre.

¹ Définie à partir de : <http://dictionnaire.sensagent.com/Lexique%20du%20MMOG/fr-fr/>

Reroll : Terme anglais possédant plusieurs définitions dans le monde des MMORPGs.

- La première définit l'action de supprimer le personnage avec lequel on joue, pour en recréer un avec un nom identique mais que l'on jouera différemment.
- La seconde définit le fait de créer un autre personnage que celui que l'on joue, avec un nom différent, mais que l'on jouera le plus souvent en remplacement d'un manque dans un groupe et non comme personnage principal.

Bien entendu, toutes les guildes ne respectent pas forcément un système hiérarchique. Certaines sont un simple regroupement de personnes sans autres règles que l'amusement. D'autres servent uniquement à stocker les différents personnages d'une seule personne, afin de profiter d'outils liés aux guildes, comme les banques de guildes de World of Warcraft par exemple.

De plus, il existe au sein de guildes hiérarchisées, des éléments pouvant s'apparenter à un contrat de travail, similaire à celui utilisé dans le monde réel.

Guilde comme un travail

Après la partie hiérarchie qui peut être présente, il existe de nombreuses similitudes avec un contrat de travail et son obtention. Bien entendu, l'idée ici est de présenter ce qui se fait de façon générale. Il est évident que toutes les guildes de tous les MMORPG ne fonctionnent pas exactement de la même façon. On peut considérer les guildes regroupant l'ensemble des éléments suivant comme un échantillon de guilde de moyen et haut niveau, axé principalement sur l'aspect PVE.

Candidature

La majorité des entrées dans une guilde se fait par des candidatures. Celles-ci peuvent être libres, au choix du candidat, ou normalisées par différentes questions. Le but recherché est, au final de reconstituer un curriculum vitae.

Un état civil (ainsi que les loisirs) : la découverte de la personne commence par des questions d'ordre général : nom, âge, etc. Le candidat est libre de renseigner tout ce qu'il désire sur « la partie IRL », comme par exemple les loisirs. Dans la même catégorie, il arrive que l'on retrouve des demandes sur le matériel à disposition du joueur, comme le micro par exemple, important pour la communication entre les membres.

Les disponibilités : c'est un item récurrent et nécessaire afin de connaître et définir les disponibilités du joueur. Il faut savoir que la majorité des guildes comptent la

disponibilité en soir/semaine. La définition du soir varie mais reste constante avec des horaires aux alentours de 20h à minuit.

Les compétences : des questions sont articulées sur les compétences du joueur, la description de ses personnages, leurs métiers, ainsi que de leur équipement. Elles permettent un aperçu des capacités du joueur et de son niveau.

Les motivations : une partie est dédiée aux motivations du joueur, avec ce qu'il souhaite apporter à la guildes. Par ces questions, les membres de la guildes désirent connaître les raisons qui ont amené le joueur à postuler pour leur guildes.

Pour finir, l'acceptation de la charte de guildes est indispensable pour s'assurer que le joueur sait à quoi il s'expose en rejoignant les rangs.

Cette candidature est ensuite soumise à un ensemble de discussions plus ou moins visibles par le candidat-joueur. Lors de ces discussions, des questions peuvent lui être posées pour compléter sa candidature écrite.

A cela s'ajoute le phénomène d'offre et de demande lié aux candidatures. Certaines guildes cherchent au maximum à optimiser la composition des raids. Seules les classes manquantes sont alors recrutées et en nombre limité. On se retrouve donc confronté à la loi du marché de l'emploi transposé au MMORPG.

Toutes les conditions de pré-embauche dans une entreprise sont donc réunies.

Charte de guildes¹

La majorité des guildes possède une charte de guildes définissant l'ensemble des règles à suivre. C'est un document essentiel pour les nouvelles recrues. Cet outil s'apparente d'avantage à un contrat. Il décrit, de façon plus ou moins précise, les obligations et les règles à respecter.

Cette charte doit être signée par les aspirants faisant une candidature. Si ce n'est pas le cas, la demande sera alors rejetée si aucune explication ne vient justifier ce choix.

De plus, une fois signée, tout manquement à ce code de conduite peut faire intervenir des rappels à l'ordre, ainsi qu'une éventuelle éviction de la guildes.

Période d'essai

Une fois la candidature acceptée, chaque nouveau membre doit, selon les guildes, passer une période de test. Sa durée est variable et permet à la guildes de jauger tout d'abord les capacités du joueur, mais aussi de vérifier la véracité des données de la candidature. Enfin, cela permet également de voir comment la personne s'adapte à la guildes.

¹ Voir Annexe 1. Exemple de charte de guildes

Lors de ces tests, les joueurs peuvent être évalués aussi par rapport à leurs capacités à prendre en compte et accepter les remarques.

En raison du nombre de candidats, c'est une phase importante pour le postulant qui n'a alors que très rarement le droit à l'erreur.

Salaire

On retrouve également une notion de salaire, virtuel, basé sur l'acquisition d'objet ou de points. Les objets sont les récompenses de mise en échec des boss rencontrés lors de soirées dites de Raid. En effet chaque boss donnent plusieurs objets qui sont ensuite distribués à l'ensemble des membres présents. Ensuite pour les points, il s'agit de récompenses PvP qui sont accessibles qu'en équipe.

Bien sûr il est possible d'acquérir ces récompenses sans guildes mais cela se révèle plus difficile.

Pénalités

Les guildes sont comme définies ci-dessus, définies par une chartre définissant des règles. Cette dernière peut également définir des pénalités en cas de retard ou non respect du règlement. Dans des guildes de haut niveau des pénalités sur l'acquisition d'objets sont mises en place lorsque les membres sont en retard aux sorties par exemple. Ou bien lorsqu'un joueur n'est pas suffisamment préparé, manque d'équipement ou d'objet d'amélioration comme les potions.

Les forums :

Un outil important dans le monde des MMORPGs et même plus généralement des jeux vidéo, est le forum. Il existe différents types de forum, tout d'abord les officiels créés et administrés par l'éditeur. Ils permettent le plus souvent de communiquer avec les équipes du jeu mais également avec d'autres joueurs sur tout ce qui touche au jeu, aussi bien des personnages, de l'histoire du jeu en passant par comment jouer. Il y a également des forums de fans où chacun échange son ressenti sur le jeu, accompagnés souvent par des bases de données d'objets et de monstres et de différents détails sur le jeu. Ils sont modérés par des fans et sont généralement plus libres au niveau censure que les forums officiels. Et pour finir il y a les forums de guildes souvent accompagnés par des portails. Ils reflètent pour des visiteurs externes le parcours de la guildes, son avancée dans le jeu. On y retrouve souvent des agendas et des fiches statistiques ainsi que des places de recrutement. Ce sont comme des sites d'entreprises. Les forums de ces sites sont souvent privés, et permettent l'échange entre membres.

Ces outils permettent aux joueurs de rester « connectés » au jeu par le biais de discussions, information. Cela contribue à l'augmentation de l'immersion dans le jeu mais cela crée également une passerelle entre le monde virtuel et le monde réel.

b- L'aspect Economique

Ventes aux enchères :

Bien qu'assez rare encore dans les MMORPG la vente aux enchères commence à se démocratiser et à apparaître dans un nombre croissant de jeux. C'est un lieu où n'importe quel joueur a la possibilité de mettre en vente ses objets. Il en existe deux types principaux.

Le premier est en analogie avec la vente aux enchères en ligne tel Ebay. Pour chaque produit est défini son prix de mise en enchère, sur lequel les joueurs peuvent surenchérir, ainsi que le temps de vente. Temps après lequel l'objet ira au plus offrant. Il y a aussi un système d'achat direct, optionnel, qui peut être fixé avec pour but de donner la possibilité aux joueurs pressés d'acquiescer l'objet.

Le second type correspond plus à une brocante ou exposition. Un seul prix est indiqué et il n'est pas possible d'enchérir. Il n'y a également pas de durée maximum.

L'avantage d'un tel système permet de rendre la monnaie du jeu indispensable, mais aussi d'amplifier l'immersion dans le jeu en proposant des notions de la vie de tous les jours. Tout d'abord la vente aux enchères bien évidemment mais aussi le principe de l'offre et de la demande et les lois du marché.

Cela permet d'apprendre, avec moins de risque que dans la vie réelle, le fonctionnement de ce type de vente, d'en visualiser les risques et les avantages. A titre d'exemple World of Warcraft dispose d'un système très développé qui vient compléter certains add-ons tel que « Auctioneer »

Un tel système permet également l'apparition d'un nouveau type de joueur : les traders qui passent la majeure partie de leur temps à prospecter et tentent de s'enrichir virtuellement grâce à la vente aux enchères. Certains ne sont là que pour ça et ne possèdent que des personnages de très bas niveau mais une fortune importante.

Les métiers :

Les métiers sont monnaie courante dans les MMORPGs. Ils en existent deux types : les métiers de récolte et les métiers de fabrication. Dans la majorité ils sont récurrents à plusieurs jeux comme forgeron qui fabrique armes et armures lourdes, couturier qui

fabrique des étoffes et armures légères pour les métiers de fabrication et herboriste ou mineur pour les métiers de collecte.

Comme on peut le voir ce sont des métiers proches de ce que l'on pouvait trouver au moyen-âge mais qui conserve le même modèle économique à savoir un artisan qui propose des biens ou services contre de la matière première et des financements.

Ils ont une forte part dans l'économie des MMORPGs car ils permettent de définir la valeur non seulement des fabrications mais aussi des matières premières. En effet plus les objets créés sont de niveaux élevés plus le nombre composants nécessaires est important et plus la qualité de ces derniers est haute. Et de même pour atteindre un certain niveau de compétence il faut le plus souvent un nombre très important de composants de bas niveau.

On a donc tout un mécanisme d'achat et de vente qui définit les prix et la demande d'un certain nombre d'objets. Ce qui impacte directement l'économie globale.

c- L'aspect Militaire

Dans la majorité des MMORPGs existe la notion de joueur contre joueur (JcJ). Plus ou moins évoluée mais permettant aux joueurs de s'affronter.

Il existe deux sortes de joueur contre joueur, les affrontements soumis à des réglementations d'un côté, définies par des éléments du jeu comme présence de champ de batailles, arène du même style que les arènes Gréco-romaines, zone de royaume contre royaume. Le plus souvent on y retrouve des classements et des récompenses, ainsi que des événements prédéfinis comme des captures de drapeaux ou de zones.

Le second type de JcJ est le JcJ dit « sauvage », il consiste en des combats improvisés par les joueurs et pas forcément voulus par tous, qui se déroule dans n'importe quelle zone permettant le JcJ comme par exemple les territoires contestés sur World of Warcraft.

La finalité d'un système tel que celui là est la mise en place d'un classement entre joueur permettant de définir le grade de chacun et de mettre en place une certaine hiérarchie tel qu'on le retrouve dans la pratique d'un sport dans la vie réelle. Bien entendu le fait d'avoir un grade permet également d'accéder à des récompenses qui sont ici de l'équipement spécifique.

On a donc un élément de challenge proche du sport qui donne une autre dimension au jeu par des compétitions et des affrontements.

On retrouve également un point important qui est l'organisation lors de ces événements comme les « royaume contre royaume » ou le JcJ par équipe avec toute une stratégie liée au champ de bataille où se trouvent les joueurs, tel qu'on pourrait le retrouver lors de l'élaboration de plan de batailles dans le monde réel.

Dans ce sens les MMORPGs sont de bons simulateurs stratégiques pour les guerres, mettant en évidence les points clés d'une bataille.

d- L'aspect Technologique

Il existe un système d'addon dans certains MMORPGs comme World of Warcraft qui permet aux joueurs de personnaliser le jeu en fonction de fonctions mise en place par les développeurs des jeux eux même. Ce système est en LUA, un langage de script, permettant donc de prendre en main des notions de programmation avec interaction immédiate sur l'univers de jeu. Il permet aussi aux plus expérimentés et motivés de créer des modules complet utilisés par un grand nombre de joueurs de la communauté. C'est addons sont assez régulièrement repris par les développeurs du jeu eux même pour amélioré les fonctionnalités du jeu.

Ensuite la mise en place de différents services permets à certains d'acquérir de nouvelles expériences. Monter un serveur Teamspeak¹, ouvrir des forums et portail font partis des techniques mise en place.

e- Conclusion

Il existe de nombreux moyen d'immersion dans les MMORPGs touchant un grand nombre de domaines, aussi bien économique, communautaire que technologique et militaire. C'est outils sont en constantes évolutions permettant d'accroitre de plus en plus ce phénomène d'immersion et de rapprocher le monde virtuel au monde réel. Cela a pour conséquence d'aider certains joueurs à se familiariser avec des outils en jeu qu'ils auront peut être à utiliser dans la vie réelle, c'est donc un plus. En parallèle cependant on s'aperçoit que des phénomènes dangereux sont la conséquence de cette immersion telle que l'addiction.

Dans la suite de ce mémoire nous verrons quelles sont les pistes que les développeurs pourraient suivre pour augmenter le coté immersif des MMORPGs.

¹ Logiciel utilisé pour communiquer de façon orale avec l'ensemble des personnes invité sur des canaux de discussion.

V. Méthode / Démarche utilisée

Pour la réalisation de ce mémoire, j'ai utilisé trois méthodes différentes.

1- Utilisation de l'expérience personnelle

L'expérience personnelle est un des principaux éléments que j'ai utilisé pour réaliser ce mémoire. Elle m'a été utile pour l'analyse de l'existant et les analogies entre la vie réelle et l'univers du jeu notamment. Ces acquis se sont cumulés pendant une période de sept ans au niveau des MMORPG. Mon apprentissage c'est fait par la succession de tests sur différents jeux, aussi bien occidentaux qu'orientaux. Passant par les plus connus tels que Linéage / Dofus ainsi que World of Warcraft, j'ai également parcouru des univers moins connus : Fairy Land, SilkRoad, Tantra Online, par exemple. Le temps consacré à ces jeux m'a permis de dégager des éléments clés.

2- Interview & sondage

Cette étape de mon travail de recherche s'est orientée vers des interviews ou discussions avec des joueurs de toute catégorie. J'ai réuni aussi bien des Hardcore gamer encore en jeu, que des personnes ayant arrêté de jouer à des MMORPG, ou encore des joueurs occasionnels. Ce qui m'a permis de trouver des nouvelles pistes pour des améliorations mais aussi de corriger ou de développer certaines déjà présentées.

En parallèle j'ai réalisé un sondage sur l'ensemble des promotions de M2IRT, pour voir sur les réponses le pourcentage de joueurs et les jeux auxquels ils ont joué, ainsi que les améliorations qu'ils aimeraient voir apparaître dans les MMORPG. Sondage composé de trois questions la première demandant si la personne joue ou avait déjà joué à un MMORPG, la seconde demandant quels jeux, et la dernière étant « Quelles améliorations aimeriez-vous voir apparaître dans ces jeux ». Soixante personnes ont répondu dont 13 personnes jouant ou ayant joué à des MMORPG.

Ce sondage ma permis de voir sur une population liée à l'informatique, le pourcentage de joueurs, mais surtout a permis de récolter des informations sur des possibles améliorations.

VI. Description des améliorations

Dans chaque domaine – économique pour toutes les transactions financière et gestion de capitaux – communautaire pour les différents échanges écrits entre joueurs – addiction pour lutter contre l'excès de temps passer sur les MMORPGs - il existe des pistes d'améliorations pour tenter de réduire l'addiction ou pour l'accentuer, en proposant de nouveaux contenus permettant d'accroître la qualité de l'immersion.

Dans ce cas les domaines ciblés sont essentiellement économique, politique et communautaire. Ces domaines pouvant être plus ou moins reliés, j'ai préféré détailler non pas domaine par domaine mais innovation par innovation en citant les implications. On notera que les mots améliorations ou évolutions pour chaque points que je détaille peuvent être soumis à controverses en fonction du type de joueurs. Chacun ne recherchant pas forcément les mêmes choses dans les MMORPG, les principes cités pourraient être la cible de critiques.

1- Evolutions économiques

a- Dons à la communauté & Impôts

Une première évolution serait la mise en place d'un système d'imposition. Principe mis en avant notamment dans des jeux comme Sim City ¹. Les joueurs accumulent de l'argent pour ensuite l'utiliser dans différents produits et services, qui sont délivrés en partie par des PNJs. Ces derniers regroupés principalement dans des villes ou villages. Cependant, aucune redistribution des richesses pour l'amélioration de la ville et des structures n'est mise en place.

Le principe serait de faire évoluer l'environnement dans lequel gravite le joueur, en fonction de la richesse du serveur et plus particulièrement de la richesse des joueurs. Cela s'effectuerai par le paiement d'un impôt ou via le versement de dons à la ville. Pour impacter directement les joueurs de diverses façons.

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la phase de collecte d'argent, soit par dons soit par impôts ainsi que les impacts impliqués sur le joueur.

Le joueur pourrai déposer de lui même une somme de son choix auprès d'un pnj. Le don pourrait influencer directement une notion de karma ou de réputation du joueur. Ceci pourra lui permettre d'obtenir des privilèges, par exemple chez des marchands. Il aura le droit à des réductions du coût

¹ Jeu de création et de gestion de ville. Première version commerciale développé par Maxis en 1989 d'après une idée de Will Wright. Il a reçu de nombreuses distinctions comme meilleur jeu pc (1989), meilleur jeu de l'année (1989)

de réparation, à des prix d'objets diminué, à des objets de qualité légèrement supérieure, ou l'accès à de nouveaux services commerciaux¹, ou transport. On pourrait également voir une diminution des coûts de dépôt lors des ventes aux enchères. Et, de la même façon que dans la vie réelle cela pourrait permettre une diminution voir une exonération d'impôts, en fonction des montants donnés.

Don effectué par un joueur dans une ville lambda

Les impôts, basés sur la fortune globale du joueur, sont calculés par le serveur. Ce calcul se fait sur l'ensemble de l'argent possédé par ses personnages et dans ses boîtes aux lettres (si le jeu dispose de tels éléments). De même que les dons, ils pourraient augmenter le karma du joueur mais de façon moins significative. Cela donnerait lieu aux mêmes privilèges mais de façon plus lente. L'argent ne serait néanmoins pas prélevé directement sur la fortune du joueur mais un courrier serait envoyé demandant au joueur de se rendre auprès d'un PNJ, avec une date limitée à 10 jours après lecture du message

A la différence, si le joueur ne paye pas cet impôt, sa réputation pourra se voir diminuer, impactant alors les réactions des PNJs. Ils pourraient, par exemple, augmenter leurs prix, réduire le choix d'objets ou alors tout simplement ignorer ce dernier. Le joueur pourrait néanmoins payer ses impôts en retard mais en subissant une majoration que l'on retrouve dans notre système d'imposition. Cependant, le fait de ne pas payer ses impôts ne doit pas mettre le joueur dans une situation bloquante, car il doit conserver la possibilité de jouer même

¹ Voir évolution économique lié au commerce

² Diagramme personnel réalisé à l'aide de Visio 2003

Les ponts reliant les MMORPGs au monde réel

avec un karma négatif. Pour cela un service minimum proposé par des PNJs devra être mis en place.

Bien entendu, à la différence du don qui peut être fait de façon régulière tout au long de l'année, l'impôt est payable qu'une seule fois par an. Cette restriction peut évidemment être réduite et passée à un impôt mensuel. Le risque serait néanmoins de devenir une contrainte trop importante pour le joueur.

Système d'imposition : Impact sur le joueur

¹ Diagramme personnel réalisé à l'aide de Visio 2003

En parallèle des impacts sur les joueurs via les PNJs, la mise en place d'un système de mise à jour et développement des villes peut être implémentée. Ce système permet d'extérioriser les richesses acquises, afin que les joueurs puissent se rendre compte qu'ils participent à l'amélioration ou à la dégradation de l'univers où ils gravitent. On pourra notamment retrouver des paramètres de saleté et de décoration en faisant varier le nettoyage de la ville en fonction des impôts. Ainsi un serveur ou une ville pauvre sera sale et de plus en plus insalubre. A l'inverse on pourra se retrouver avec des univers propres luxuriants proposant des fêtes. De même, certains jeux proposent, pour certaines fêtes comme Noël, le Jour de l'an, des cadeaux. Le nombre de ses derniers peut varier en fonction de la richesse du serveur.

Impact des impôts et dons sur la ville

1

¹ Diagramme personnel réalisé à l'aide de Visio 2003

Le principe de demander à un joueur de donner de l'argent sans avoir en retour un bien ou service utilisable est un frein à une telle amélioration. C'est donc un point de changement à mettre en place avec précaution et nécessitant une étude préalable. Il est important de sonder les joueurs afin de mettre en évidence des réticences à l'adoption de ce genre de principe. Il est aussi possible de le mettre en place de façon partielle, en impactant que certaines villes par exemple pour faire une sorte de laboratoire de test pour permettre l'observation du comportement du joueur face à un tel principe.

Cependant, au niveau technique, ce genre d'amélioration peut nécessiter énormément d'études et de temps pour effectuer la mise en place. En effet influencer sur l'environnement global pour rendre une ville plus ou moins salubre demande une évolution du level design avec différents scénarios possibles pour s'adapter au mieux à l'évolution de la ville. Cela demande donc un développement supplémentaire, cependant réalisable, comme le montre certains événements tel que l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj¹ sur World of Warcraft, par exemple.

Par la suite, un outil de gestion est également nécessaire, permettant de connaître le statut du joueur à savoir à quand remonte sa dernière connexion. En effet, il n'est pas souhaitable qu'un joueur non connecté pendant une longue durée soit pénalisé. Dans le cas de non connexion un système de déclenchement, à la prochaine apparition sur le jeu, doit être mis en place. Il sera accompagné d'un délai de paiement limité permettant au joueur de s'acquitter de cet impôt.

Quant au plus de cette amélioration, il se situe au niveau de l'analogie avec le monde réel et surtout de l'implication des joueurs dans l'amélioration ou la détérioration de l'univers qui les entoure. On retrouvera alors un élément immersif important : le changement de l'environnement lié directement à la communauté. Ce changement pourra se faire de façon différente en fonction des divers serveurs.

b- Commerce sous License

Contrairement à un impôt pour lequel nous pouvons imaginer un système économique impactant directement le joueur, ce système se fonde sur le commerce personnel et la possibilité d'employer un PNJ pour effectuer des actions de ventes. Ce mécanisme permettrait de mettre à disposition des commerces concurrençant les hôtels des ventes dans certains jeux. Il permettrait également une alternative à la vente à la criée et

¹ Ahn'Qiraj est un ensemble de deux instances apparues sur World of Warcraft classique. L'événement lié à cette ouverture a nécessité pour chaque serveur une mobilisation importante des joueurs pour récolter différentes ressources. Ces dernières servant à mobiliser des troupes gérées par le serveur afin d'aider à l'ouverture des portes interdisant l'accès aux instances.

points de ventes personnels souvent encombrants et délicats à exploiter par les acheteurs. De plus, ils bloquent le joueur qui est obligé de monopoliser son personnage, et donc souvent son compte, pour maintenir son commerce ouvert.

Le système fonctionnerait avec la mise en place de différentes licences, définissant un temps d'exploitation du commerce en fonction du prix. Plus le prix de la licence est cher, plus la période d'exploitation par mois est longue. Le joueur, en achetant une licence, bénéficiera donc d'un emplacement dans la ville, avec un PNJ attiré pour un temps donné. Bien entendu, le nombre de PNJ et la durée d'exploitation sont soumis aux nombres de joueurs sur le serveur. En effet par soucis d'égalité, il faut permettre à la majorité des joueurs de pouvoir accéder et utiliser ce service.

Une fois la licence acquise par le joueur, ce dernier devra planifier sur un calendrier la période d'exploitation où son commerce sera mis en place. Il aura le droit à une seule licence par compte et par mois, pour éviter de monopoliser un commerce avec plusieurs personnages.

Une autre particularité est que le type de la licence en jouant sur les capacités du PNJ. Initialement, tous les PNJs pourront vendre les objets de son propriétaire au prix libre préalablement fixé. Ensuite, une version améliorée, et donc plus chère pourra permettre au joueur de définir des objets qu'il souhaite acheter, ainsi que le prix auquel il souhaite les acquérir.

Cette version peut être elle-même améliorée avec un système de recherche inter PNJ pour détecter un vendeur qui possède un des objets recherchés et acheter directement le produit. Il pourra aussi avoir la possibilité de faire des annonces de façon cyclique sur des canaux de discussion spécialisé, à des intervalles de temps contrôlés, pour éviter de saturer les discussions.

Dans la continuité, une autre version permettra de proposer aux joueurs les créations du propriétaire en échange de composants et d'une commission, tel un forgeron ou un alchimiste par exemple.

La personne défini comme joueur dans ce schéma est celle qui crée l'invocation PNJ

1

Il apparaît donc plusieurs avantages à ce mécanisme : le gain de temps, une optimisation des métiers et de la mise à disposition des ressources et une alternative à l'hôtel des ventes. De plus cela peut permettre au joueur de vendre et d'acheter sans être connecté. Ce concept apparaît comme un aspect positif relatif aux problèmes d'addiction et de consommation de temps, induits par le commerce.

Une recherche d'implémentation importante

Pour le niveau technique, l'ajout de PNJs en tant que tel, n'est pas une difficulté. Tout le problème réside ici dans différents points.

Le premier est de définir un PNJ comme appartenant à un joueur. On peut voir un début de solution en définissant le PNJ comme une invocation du joueur. Cela qui revient à définir un nouveau sort avec une durée d'action déterminée par la licence qu'acquiert le

¹ Diagramme personnel réalisé à l'aide de Visio 2003

joueur. L'utilisation sera restreinte par la mise en place d'un « cooldown », pour éviter de relancer un second marchand.

Cooldown (CD) : Terme anglais utilisé pour « temps de rafraîchissement ». Cela correspond au temps, en seconde, que met un sort pour être à nouveau disponible.

Le deuxième est la mise à disposition, au joueur, de la liste des différents objets qu'il peut acheter dans le jeu. Cette liste est importante et nécessite une gestion optimisée afin d'éviter que son affichage ne soit trop long pour le joueur. De plus, il est nécessaire d'avoir un système de base de données optimisée pour effectuer des recherches rapides.

Ensuite, la « communication » entre PNJ est indispensable. Elle informe sur la possession d'un des objets recherchés à la vente par un autre PNJ. Cela nécessite également la gestion d'une base de données pouvant être liée à une gestion d'historique pour connaître les joueurs susceptibles de vendre tel ou tel objet.

Un autre problème est la gestion d'argent et de stock : le commerçant doit stocker le tout jusqu'à sa fin de mission. Une fois la mission finie, il est nécessaire qu'un système d'envoi au joueur ou de dépôts dans une banque soit mis en place, pour permettre au PNJ de « partir ».

Pour finir, un module de craft nécessite d'être défini pour savoir comment gérer l'évolution du marchand en fonction de l'évolution du joueur. Ainsi, il sera possible de savoir s'il doit varier en temps réel avec celui du joueur, ou s'il doit être réactualisé manuellement par le joueur. De même le joueur peut vouloir ne présenter qu'une partie de ses réalisations et non la totalité.

Ainsi émerge donc un processus demandant énormément de recherche pour arriver à un système fiable. Cependant la majorité des éléments techniques précités sont déjà plus ou moins exploités dans certains jeux. Il est donc possible d'arriver à un résultat concluant.

Une alternative vers les Serious Games

Une option intéressante pour réduire toute cette gestion serait de mettre en place un système de contrat inter-joueur. En effet plutôt que de créer un PNJ, pourquoi ne pas embaucher un joueur pour réaliser le même travail. Ce dernier pourrait communiquer avec d'autres joueurs sous contrats pour connaître les différentes évolutions du marché en fonction de la demande de l'employeur.

L'avantage ici serait l'apprentissage et l'expérimentation du contrat de travail aussi bien pour l'employé que pour l'employeur. Cette partie pourrait être développée plus en détails dans un mémoire consacré aux Serious Games pour lier directement les MMORPGs aux Serious Games

c- Banque et prêteur sur gages

Le coût de certains équipements, composants ... peut être assez élevé. Malheureusement, les joueurs ne possèdent pas toujours une fortune personnelle suffisante pour se permettre de les acheter. Ils entrent donc soit dans une boucle d'empreints auprès d'autres joueurs, amis, guilde, soit ils partent récupérer directement des ressources sur les créatures qui peuplent le monde de jeu (farm, grind). Ainsi ils pourront les revendre par la suite à d'autres joueurs afin de financer l'objet convoité. Certains joueurs utilisent une méthode, également présente dans le monde réel, l'aumône : ils mendient dans les villes pour récupérer quelques fonds. Afin d'améliorer ou d'aider des joueurs ne disposant pas forcément de connaissances pouvant leur prêter de l'argent voici deux évolutions permettant une gestion de capitaux simplifiée.

Grind : Mot anglais qui, dans ce contexte, pourrait se traduire par « bûcher », c'est-à-dire travailler dur pour atteindre un objectif, sans forcément chercher à comprendre.

Prêteur sur gages

Une première solution serait l'apparition de prêteur sur gage pour financer des futurs achats. Ce PNJ devra récolter des objets ayant une certaine valeur pour obtenir des fonds en compensation. Chaque objet possède une valeur dépendant de son niveau. Le joueur pourra donc, par ce moyen, mettre en gage un certain nombre d'objets. De la même manière que chez les prêteurs sur gages réels, le joueur devra, pour récupérer ses objets, payer le prix initial majoré d'intérêts dépendant de la durée de dépôt. La durée sera fixée et le joueur devra en prendre compte temps maximum fixé. Dans le cas contraire, le joueur verra l'objet défini comme vendu définitivement avec aucune possibilité de récupération.

Banques

Une seconde solution serait de mettre en place un outil bancaire plus développé que le simple stockage. Cet outil pourrait se composer d'une partie placement avec intérêts. Ainsi les joueurs qui ne spéculent pas pourront gagner de l'argent de façon sûre mais plus lente. Cette solution apparaît intéressante pour les joueurs ne souhaitant pas investir dans des marchés incertains. Un autre avantage est que le joueur n'a pas l'obligation de suivre les cours de la bourse et peut donc décider de faire autre chose. Ce système est plus sécurisant, néanmoins, le rendement est plus faible que la spéculation.

Cependant, pour les besoins d'urgence, une solution de crédits peut être mise en place. A la différence du prêteur sur gage, le crédit ne requière pas d'objets ou de biens personnels pour avoir un capital. En analogie avec la vie réelle, le principe d'intérêt de remboursement, en fonction de la somme empruntée et du temps de remboursement souhaité, est également exercé. Ce crédit est lié directement au compte du joueur et non uniquement à un personnage pour éviter l'accumulation de dettes. De plus, plusieurs pré-requis pourront être définis pour éviter les abus. Premièrement, il sera exigé un niveau minimum d'utilisation, pour éviter la création de nouveaux comptes uniquement pour faire un crédit. Ensuite, une somme maximum sera définie et permettra d'éviter des crédits aux sommes pharamineuses.

Les ponts reliant les MMORPGs au monde réel

Au niveau technique il n'y a pas de réelle difficulté par rapport aux outils déjà mis en place. Pour les prêteurs sur gages on retrouve un système de PNJ qui rachète de l'équipement. Cependant leur taux de rachat est plus important et il conserve une mémoire de ce qui a été vendu pendant une période défini par le jeu. Quand à la banque un PNJ suffit également pour stocker l'argent et pour les intérêts, ils peuvent être définis mensuellement à l'aide de script. Ensuite pour le prêt d'argent il est nécessaire de le lier au compte du joueur pour qu'il soit unique.

d- Vente d'argent virtuel

La monnaie dans les MMORPGs, Kama dans Dofus, Zeny dans Ragnarök, ou encore Pièces d'or (Po) dans plusieurs titres, est la base de tout commerce. Cette monnaie profite à de nombreuses sociétés tierces qui se permettent de vendre, malgré le caractère hors chartre, de la monnaie virtuelle via de l'argent réel. Ces mêmes sociétés qui utilisent des bots eux même interdits, pour récolter la dite monnaie. Les bots sont aussi une gêne pour les joueurs qui subissent l'exploitation de « spot » ou la réapparition de monstres est importante. Ils saturent aussi les serveurs comme sur Silk Road par exemple.

Bot : Terme anglais diminutif de robot. Il définit un personnage contrôlé par l'ordinateur qui simule le comportement d'un joueur à l'aide de script d'intelligence artificielle. Il permet dans les MMORPGs de récupérer de l'expérience et des objets sans être devant son PC.

Ils sont le plus souvent interdits par les éditeurs, qui bannissent les joueurs l'utilisant et vont parfois même jusqu'à la fermeture du compte entier.

Spot : Mot anglais signifiant "endroit", désignant les lieux notables d'un MMOG. Ils désignent souvent un lieu attractif où les joueurs peuvent gagner de l'expérience de l'argent ou des objets plus facilement que dans d'autres zones.

L'idée est donc de proposer de vendre de l'argent virtuel contre de l'argent réel comme cela se fait déjà avec l'achat d'équipement sur des titres asiatiques tels que Silk Road. En prenant en compte des statistiques dont disposent les éditeurs, qui sont entre autre le nombre de joueur par serveur, il est possible d'ajuster les prix en fonction du marché potentiel.

Au niveau des avantages on en retrouve aussi bien pour le joueur que pour l'éditeur. En mettant en place un tel système on diminue la présence des marchés parallèles. Et donc on réduit la saturation des serveurs, ce qui permet une réduction du nombre de serveur sur certains jeux et donc diminution des coûts. Et cela impacte le joueur qui ne se retrouve plus en compétition avec des programmes.

Ensuite au niveau de l'éditeur cela permet une rentrée d'argent supplémentaire, qui pourra être soit réinvesti dans le développement du jeu soit dans la réduction des forfaits mensuels. Ce principe économique est déjà mis en place avec la vente d'équipement sur certains jeux coréens.

Au niveau des joueurs cela impacte surtout ceux utilisant déjà l'achat de monnaie virtuelle, ils pourront le faire légalement sans crainte de bannissement ou de perte d'argent, et de piratage.

Quand aux inconvénients on en retrouve surtout pour les joueurs et monde virtuel. Car le risque est de faire passer à une rupture économique due à une trop grosse quantité d'argent mis en circulation. Et donc inflation des prix au niveau des ventes aussi bien de main à main que pour les ventes aux enchères. Cette augmentation des prix risque de léser les joueurs ne passant pas par ce système bien qu'il puisse également en profiter pour vendre beaucoup plus cher leurs propres objets. Il y a donc un risque de dévalorisation de l'argent à l'instar de Diablo 2 & extension où l'argent n'a aucune valeur et ne sert qu'à commercer avec les PNJs

Techniquement cette évolution n'est pas compliquée vu que des services payants liés au comptes sont déjà proposés par de nombreux MMORPGs et que le paiement de l'abonnement se fait également via le site officiel. On a donc déjà des interactions possibles avec le jeu sans pour autant se connecter au jeu.

2- Evolutions communautaire

a- Forum

A l'heure actuelle de nombreux forum sont mis en place pour le besoin des guildes mais aussi des éditeurs eux même pour permettre une communication entre joueurs. Dans le cadre des guildes ces forums servent aussi aux recrutements et aux discussions sur l'avancée et les futurs projets à réaliser. Cependant cet outil n'est pas accessible dans le jeu ce qui oblige donc le joueur à passer du jeu au forum. Ce qui a pour effet de quitter le monde du jeu et donc de perdre par exemple le file d'une conversion, la musique et l'ambiance du jeu.

L'idée serait de mettre en place un outil d'accès aux forums directement en jeu pour garder en permanence les outils du jeu sous la main tel que les canaux de discussion

Les avantages d'un système comme celui là sont d'optimiser la communication entre joueur, en évitant la perte de temps pour passer d'un jeu à un forum. Cela aura pour effet également d'éviter les ralentissements, de la machine du joueur, dues au passage du jeu à un navigateur et vis versa, sachant qu'à l'heure actuelle certains jeux plus ou moins gourmand nécessite un temps de réouverture important quand ces derniers ne se ferment pas de manière impromptue.

Cela permettrait également l'affichage de guides stratégiques directement dans le jeu et pendant le combat sans avoir à quitter le jeu ce qui est un plus aussi bien pour les joueurs mais aussi pour les personnes en charge de guider les expéditions contre certains boss.

Cependant un tel système a des inconvénients, surtout en termes de mise en place. Car cela nécessite un développement supplémentaire qui peut s'avérer assez important. En effet les forums étant liés au web et à des bases de données, la sécurité qui doit être mise en place peut être énorme et demander des ressources supplémentaires dans le jeu trop importantes.

En parallèle il est nécessaire d'établir une gestion de réseau optimisé pour que cela ne perturbe pas le jeu en lui-même. Avec une gestion des priorités permettant au jeu de garder la bande passante d'avantage pour le jeu en lui-même que pour les forums, au risque de voir des ralentissements survenir dans le cas contraire.

b- Gestionnaire d'événements

A travers différents MMORPG sont organisés des évènements appelés généralement « event » de par la traduction anglaise. Ils sont généralement organisés par les éditeurs et développeurs et sont intégrés directement au jeu, Noël, fête du printemps etc. Mais il

n'y a pas d'outils pour que les joueurs organisent eux même des évènements. Le plus souvent les communications sont faites par le biais des forums.

Le but est donc d'optimiser les outils pour aider à organiser et à communiquer sur des évènements créés par des joueurs dans une optique de se rapprocher entre autre de la notion de jeu de rôle.

Agenda virtuel

Au niveau des outils on peut différencier 2 grands types. Le premier type concerne l'organisation avec un calendrier où sont présentés tous les évènements - aussi bien officiels qu'officieux - avec la possibilité à chacun de s'inscrire dessus et de confirmer sa venue. Avec bien entendu une gestion avertissant le joueur s'il s'est inscrit sur plusieurs horaires identique, et donc possibilité de se désinscrire.

On a donc également un ensemble de statistiques possibles liés à l'évènement une fois des joueurs inscrits, à savoir le nombre de participants, le niveau moyen ainsi que la répartition des classes présentes.

Ensuite la mise en place d'un module de description plus poussé de l'évènement avec la possibilité de faire une mise en page rapide pour une future communication. Composée de texte et d'image elle servira de prospectus.

Publicité virtuelle

Le second type d'outil se fonde sur la communication, pour promouvoir l'évènement et amener un maximum à s'inscrire. Pour cela plusieurs méthodes peuvent être utilisées. La première, est la mise en place de panneaux dans les villes ou tout joueur peut visionner et découvrir les évènements et leur description ainsi que par exemple les coordonnées des organisateurs, un lien vers un forum.

La seconde est un système d'annonce sur les canaux de discussion des villes, principe déjà employé dans certains jeux pour prévenir qu'un boss a été tué comme sur Silk Road, ou qu'un château a été conquis comme sur Ragnarök.

Un autre pourrait être, à l'instar de Steam, un système d'annonce dès la connexion présentant les différents prospectus sur les évènements approchants. Bien sûr module qui pourra être désactivé par l'utilisateur.

Processus de fonctionnement de la gestion d'évènements

c- Fiche de statistique

A l'heure actuelle, très peu de panneaux de résumé de statistiques de jeu existe dans les MMORPGs. Mise à part les temps de jeu par exemple.

L'idée serait de mettre en place différentes vues pour présenter des statistiques de jeu. A la fois personnelles liées au joueur en lui-même et à l'évolution de ses personnages dans le jeu, mais aussi plus générales concernant différents points des serveurs.

Pour chaque joueur ou pourrai avoir : son nombre de morts, de monstres tués, de quêtes réalisées, le nombre d'heures jouées. Egalement des chiffres financiers pour venir compléter cette vue avec l'argent global récolté et dépensé, le montant mis dans des réparations d'équipement, ou bien investi dans la vente aux enchères.

D'un autre côté on peut définir des statistiques plus générales à différents rangs. Le premier au rang des guildes pour connaître le niveau moyen des membres, le nombre de membres, les finances de la guilde ainsi que l'avancée aussi bien pve que pvp.

Ensuite de façon plus globale des statistiques au niveau des factions, quand le jeu le permet, avec le nombre de joueurs par faction, la richesse de la faction, le pourcentage de joueurs ayant atteint le niveau maximum.

Et pour finir au niveau du serveur pouvant reprendre les statistiques de faction et guilde pour permettre de les comparer à d'autre serveur.

L'avantage d'un tel système est de permettre au joueurs, organisateurs d'événements, guildes de connaître en temps réel diverses statistiques pour établir des classements, mais aussi par exemple de pouvoir demander à des guildes plus avancées des conseils. Ou bien encore cela donnerait la possibilité de créer des événements plus adaptés, par exemple éviter de faire un combat entre factions alors qu'il y a un déséquilibre important entre le nombre de joueurs et le niveau moyen de ces deux factions.

Cela permettrait aussi d'appliquer des modifications économiques pour coller au mieux au serveur.

Au niveau des inconvénients cela vient surtout du stockage des données qui est proportionnel au nombre de joueurs et de serveurs. Pour des structures comme celles de World of Warcraft ou Linéage cela demande des ressources supplémentaires.

Toutefois on peut voir que cela est possible avec par exemple Blizzard qui met en place ce genre de système au niveau du joueur et des serveurs à l'aide des « achievements ».

3- Evolutions diverses

a- Personnalisation de l'apparence du personnage plus poussée

Il existe énormément d'outils dans les MMORPG pour la personnalisation du personnage surtout au niveau morphologique. Tout ce qui est visage, tatouage, forme sont de plus en plus définis. Néanmoins l'apparence habillée des personnages est souvent, à haut niveau, identique pour un grand nombre de joueurs.

L'idée est donc de laisser aux joueurs le soin de choisir eux même l'apparence de chaque pièce d'équipement. Tout en prenant en compte la gestion des erreurs que peut occasionner l'insertion de contenu personnel.

Le système se base sur un outil d'édition dans le jeu, permettant de choisir n'importe quel équipement et de fournir une palette de design qui lui est propre. Cette palette reprend l'ensemble des designs présents dans le jeu pour éviter tout problème de compatibilité entre joueurs. De cette façon chaque joueur peut personnaliser et rendre son personnage unique en termes d'apparence.

A l'identique de World of Warcraft et des coiffeurs on peut très bien faire apparaître un nouveau type de commerce de stylisme, voir même un nouveau métier de styliste.

L'avantage et donc une appropriation complète du personnage et la possibilité de se différencier des autres. Cela permet également sur des jeux ou serveur à dominance RP de pouvoir coller tout au long du jeu à l'histoire du personnage créée par le joueur. Au niveau des développeurs et surtout graphistes l'avantage est aussi de pouvoir proposer des texture et design qui ne sont peut être pas exploités.

L'inconvénient est qu'au niveau des joueurs et que dans des jeux axés pvp, l'apparence du joueur défini sont équipement et donc permet de savoir sur qui l'on combat. En donnant la possibilité de styliser son équipement on perd donc cet avantage.

Au niveau technique la difficulté tient au fait de présenter de façon simple l'ensemble des textures et des nuances de couleurs utilisables et de permettre par la suite la sauvegarde du personnage. Néanmoins au vu des similitudes avec les métiers présents dans différents MMORPGs, on peut se dire que cette difficulté reste limitée.

b- Calendrier

Il existe que très peu d'outils en jeu permettant de gérer un calendrier. Hors mettre en place ce type d'élément peut s'avérer très utiles pour planifier des événements aussi bien dans le jeu que dans la vie réelle. Les joueurs devant jongler entre le jeu et la vie réelle, la mise en place d'un agenda électronique que l'on peut par exemple synchroniser avec un PDA, serait utile. Sa mise en place serait globale au compte du joueur. Le joueur pourra mettre son agenda à disposition des autres joueurs tout en restreignant l'accès à certains événements qu'il considère comme privé.

Au niveau des avantages ils sont assez nombreux. Tout d'abord permettre d'avoir une visibilité globale sur son emploi du temps et de pouvoir s'inscrire à des événements sans crainte d'avoir autre chose ailleurs et ce sans devoir charger un second agenda.

Ensuite cela permet aux organisateurs de proposer des sorties ou événements et de les diffuser de façon simple et rapide. On retrouve notamment ce système dans World of Warcraft, mais il reste encore très peu répandu.

Egalement avoir un calendrier unique par compte et non pas par personnage, éviterai des soucis de gestion que l'on retrouve souvent chez les personnes possédant plusieurs personnages.

Et pour finir avoir un agenda pouvant être synchronisé permettrait de le conserver sur un PDA, un avantage surtout pour les joueurs ayant une fréquence de raid variée, pour éviter de planifier des sorties IRL à la place ou bien pour se rappeler de les annuler.

Les inconvénients sont tout d'abord au niveau de la synchronisation avec des PDA, cela demande de mettre en place des outils techniques liés à ces technologies directement dans le jeu. Bien qu'existant il faut prendre en compte toute la partie intégration dans une interface simple. Ensuite vient le souci de confidentialité, le stockage des agendas doit être sécurisés et soumis à une charte d'utilisation spécifique. Ensuite ce système demande comme de nombreuses évolutions le déploiement d'une base de données.

4- Evolution pour limiter le temps de jeu

Bien que des solutions soient envisagées pour contrer l'addiction, aucune n'est mise en place concrètement pour l'instant. Cela peut être justifié des ressources techniques trop importantes à déployer, ou par des technologies non définies. Dans ce sens, voici quelques pistes de réflexion pour limiter l'addiction.

a- Compte unique

Le souci principal est la gestion du temps des joueurs sur les MMORPG. Car verrouiller un seul jeu quand le joueur a dépassé un certain temps ne l'empêchera pas d'aller sur un autre jeu. L'idée serait donc de créer un compte unique, à la façon de Funcom avec les comptes Anarchy Online et Age of Conan. Une autre idée serait de reprendre le système que l'on retrouve via Steam¹ : avoir une application tierce installée sur la machine du joueur, qui lui permettra d'avoir accès à tous ces jeux, et qui identifiera le joueur de manière unique.

Unicité du compte

Pour identifier le joueur de manière unique, la solution serait d'utiliser un numéro unique identifiant la personne. On retrouve un système de création de compte similaire en Corée où il est demandé un "Korean ID" correspondant à l'équivalent de notre numéro de Sécurité Sociale. Donc, de la même manière, le compte nécessitera par exemple le numéro de sécurité social.

L'avantage serait d'avoir un compte identifiable par personne et donc de pouvoir suivre sa consommation de temps sur les jeux.

Un seul compte pour tous les jeux

¹ Plate-forme de distribution de contenu en ligne développée par Valve, et mise en place depuis 2003. On y retrouve essentiellement des jeux vidéo. Pour y avoir accès l'utilisateur doit posséder un compte (qui peut être créé gratuitement). Ensuite il est possible d'acheter des clés CD de jeux pour ensuite les télécharger à volonté depuis le compte sans restriction du nombre de fois. Les jeux sont lancés par la suite directement depuis l'application Steam.

De plus, pour suivre le temps de jeu d'un utilisateur, il est nécessaire d'avoir la vision sur l'ensemble des MMORPGs auxquels il peut jouer. Donc, il serait envisageable de créer une plateforme de téléchargement comme Steam où le jeu est installé directement via ce logiciel et à chaque utilisation on comptabilise le temps passé. Une autre possibilité serait un système de gestion de compte avec possibilité de démarrer le jeu uniquement via ce logiciel, tout comme les logiciels de vérification d'intégrité des jeux qui se lancent au démarrage pour détecter toute manœuvre de triche..

Inconvénient du système

Tout d'abord, les contraintes peuvent être liées à l'utilisation du numéro de sécurité social. Ce numéro, en France, est utilisé essentiellement par l'administration et son utilisation est très réglementée. Cette possibilité est donc viable uniquement pour un projet dirigé par le gouvernement, et malgré cela, les risques d'opposition de la CNIL¹ restent élevés.

Ensuite, ce système ne peut pas exister en France si ce dernier n'est pas implanté au niveau mondial. En effet, rien n'empêchera un joueur Français de jouer sur un serveur étranger comme cela se fait déjà. De même, pour que les développeurs ou éditeurs intègrent leurs jeux, ou du moins la gestion du compte dans une seule application, il faut que cela soit une volonté mondiale et non locale. Dans le cas contraire, les frais engendrés pour une seule zone risqueraient de ne pas être rentabilisés par les seules ventes dans ce pays.

Utilisations dérivées

Néanmoins, des utilisations dérivées apparaissent : la première serait en analogie avec le système de contrôle parental. Ce système permet à une personne tierce, un parent par exemple, de mettre en place une restriction du temps de jeu, en donnant la possibilité de jouer à un MMORGP uniquement en le lançant à travers ce système. Il existe, par exemple, un mode de contrôle des processus de gestion graphique activant uniquement une requête lancée par la plateforme, qui autorise alors le jeu. L'enfant ne pourrait donc jouer que par cette plateforme et ce pendant un temps délimité par les parents. Cette application laisse, malgré tout, un libre accès à toutes autres applications, éducatives ou web.

Une autre alternative serait d'avoir un système comme Steam, dédié aux MMORPGs permettrait la mise en place de structures communautaires intéressantes. Il offrirait aussi la possibilité de regrouper de façon ordonnée sur un même lieu plutôt que sur internet où les informations sur les différentes guildes sont diluées dans la masse d'informations.

¹ Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Elle a été créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Voir le mémoire de recherche de David Elias.

VII. Synthèse des résultats

Bien que très développés, il existe dans les MMORPGs énormément de possibilités pour augmenter l'immersion. Dans un futur plus ou moins proche on pourrait voir apparaître différents outils.

Tout d'abord économiques avec la mise en place de gestion bancaires évoluée via prêt d'argent et comptes rémunérés tel qu'on les connaît dans la vie réelle. Egalement des principes de mise sous gages d'objets permettant sans vendre définitivement des biens de récupérer de l'argent pour des transactions urgentes.

Toujours au niveau économique, la mise en place d'un système d'impôts ayant pour but d'impacter les richesses des joueurs sur l'univers de jeu, avec un système de dégradation ou d'embellissement des villes et des services en fonction des capitaux délivrés par les joueurs.

On pourrait aussi voir apparaître un système de commerce personnalisé où le joueur aura la possibilité de configurer un PNJ pour qu'il vende, achète ou craft à sa place, système pouvant donner lieu aussi dans une autre étude à l'apparition de contrat de travail pour remplacer le PNJ directement par un joueur.

Ensuite au niveau communautaire, qui est un aspect très développé, plusieurs possibilités d'évolutions sont disponibles.

Les principales sont liées à l'organisation aussi bien du temps que d'évènement avec la création d'outils de gestionnaires d'évènements permettant d'inviter et de tenir au courant les joueurs de sorties organisées par exemple. Le tout couplé avec de la publicité aussi bien par encart publicitaire sur des panneaux que par des annonces régulières. Ensuite des outils de communication directement intégrés au jeu comme des forums qui sont à l'heure actuelle disponibles hors jeu.

Pour finir avec l'aspect communautaire on pourra peut-être retrouver prochainement des fiches statistiques sur l'ensemble du jeu directement disponibles en jeu par les joueurs. Détaillant les faits accomplis par les joueurs, mais aussi par sa guilde ou sa faction.

Ensuite viennent des évolutions diverses touchant également l'immersion comme par exemple une personnification plus poussée du joueur et surtout de son équipement afin de ne pas se retrouver à haut niveau avec des équipements d'allure standard, mais plutôt d'avoir la possibilité de personnaliser son apparence.

Egalement la gestion d'un agenda reprenant le concept d'évènement mais pouvant aussi être synchronisé avec un PDA pour retrouver en jeu un agenda complet et ne plus oublier un rendez-vous important.

Pour finir un point important qui pourra faire l'objet d'une étude plus complète est l'apparition d'outils pour diminuer l'addiction conséquence d'une immersion importante. Comme par exemple des comptes de jeux soumis à des temps de jeux maximum par jour ou par semaine. Et des comptes uniques pour différents jeux permettant un contrôle plus optimisé.

VIII. Enseignements tirés / Apport du travail

La majorité des enseignements tirés viennent non pas de l'analyse de l'existant mais surtout de la partie de description d'amélioration. En effet cette partie m'a permis d'apporter un point de vue critique sur les manques que l'on retrouve sur un grand nombre de MMORPGs. J'ai pu me pencher sur la réalisation d'un simili Game Design présentant un nombre d'idées me paraissant intéressantes.

C'est un travail intéressant car souhaitant travailler et évoluer dans le monde du jeu vidéos et si possible dans celui des RPG et MMORPGs, cela m'a permis de faire un point sur comment appréhender un univers complexe. Et surtout comment concevoir des applications à intégrer dans ces jeux en prenant compte plusieurs éléments. Tout d'abord de l'utilité de tels outils pour les joueurs, ce qui est l'élément essentiel. Mais aussi de prendre en compte les difficultés de conception et par la suite de mise en place de tels systèmes.

Cela permet également de voir d'autres ouvertures pour les MMORPGs avec des possibilités de liaison avec le monde du Serious Game, avec pourquoi pas des projets de MMO Boursiers influant directement sur la richesse personnelle de celui qui y joue. Et également de voir les possibilités de mise en place de MMO dans le monde de l'entreprise pour apprendre de façon plus amusante les principes de contrat par exemple.

C'est donc une bonne expérience pour le futur qui me conforte dans l'idée d'essayer de travailler dans l'univers du jeu vidéo en tant que Game Designer et si possible dans le monde du RPG.

IX. Conclusions générales, perspectives d'avenir

Les MMORPGs utilisent de nombreux mécanismes tirés de la vie de tous les jours, et ce dans différents domaines - comme l'économie, la politique et le militaire-, pour devenir de plus en plus immersifs. Par rapport à l'existant j'ai imaginé de nouveaux concepts pouvant être intégrés aux MMORPGs pour consolider les ponts entre le monde réel et virtuel. On notera les possibilités de création de banques, de prêteurs sur gages et la mise en place d'impôts pour le coté économique. De même au niveau communautaire et organisationnel où existe comme voix d'amélioration des outils comme l'agenda, la publicité liée aux événements. De même pour rendre l'univers plus attrayant on pourra donner la possibilité d'une personnalisation plus complète du personnage aussi bien physique qu'au niveau des équipements.

A court terme les améliorations essentielles me semble être celles qui simplifient au maximum la vie du joueur, comme la mise en place de PNJ de commerces personnels, ou encore la banque et prêteurs sur gages.

A long terme on voit que les MMORPGs peuvent permettre des ouvertures vers un hybride avec les Serious Game, afin d'obtenir un jeu de simulation de vie. Cependant est ce qu'un tel système continuera à séduire les joueurs ? Et quel sera l'impact sur la question de l'addiction, qui devient un sujet de plus en plus préoccupant ?

X. Bibliographie

1. **Marc Valleur , Jean-Claude Matysiak.** *Les nouvelles formes d'addiction. L'amour, Le sexe, Les jeux vidéo.* s.l. : Flammarion, 2003.

2. **Dr. Kimberly Young.** *Addiction to MMORPGs: Symptoms and Treatment.* s.l. : http://www.netaddiction.com/articles/addiction_to_mmorpgs.pdf.

3. **Ian Bogost, Olivier Mauco, Alexis Blanchet, Olivier Mauco, Thomas Gaon, Michael Stora, Sébastien Genvo, Delphine Grellier, Edward Castronova, Robert Cornell, Phoebe Elefante, Travis Ross, Viktor Mayer-Schoenberger.** *Jeu vidéo et discours. Violence, addiction, régulation.* s.l. : Sapiientia, http://certop.fr/DEL/IMG/pdf_Jeu_video_et_discours_-_Quaderni_no67.pdf.

XI. Webographie

Information sur les jeux et leur nombre d'abonnés :

Dofus

Site officiel : <http://www.dofus.com/fr>

Nombre de joueurs : <http://press.ankama.com/fr/communiques/1040-dofus-franchit-le-cap-des-10-millions-de-joueurs.html>

Ragnarök Online

Site officiel (fr) : <http://www.ragnarok.fr/inscription/>

Nombre de joueur :

http://www.afjv.com/press0804/080421_ragnarok_online_boost_drop.htm

Age of Conan

Site officiel : <http://www.ageofconan.com/>

Nombre de joueur :

http://www.funcom.com/funcom/frontend/files/CONTENT/Funcom_Q208_report.pdf

Lineage 2

Site officiel : <http://www.lineage2.com/>

Nombre de joueurs :

http://www.ncsoft.net/global/board/view.aspx?BID=mc_press&BC=&SYear=&SType=&SWord=&PNo=2&BNo=127

XII. Terminologie

Tiré de <http://www.jeuxonline.info/lexique/>

Alpha : Abréviation de Alpha-test (voir ce terme). Désigne la première phase de test interne d'un jeu, généralement réservée à l'équipe de développement.

Avatar : du terme sanscrit "Avatara" qui désigne originalement les incarnations terrestres de la divinité Vishnu dans la philosophie hindouiste. Par extension en matière informatique, l'avatar désigne l'incarnation numérique d'un individu dans un monde virtuel (on parlera aussi de "personnage").

Bêta-test : Désigne les premières phases de tests externes d'un jeu. Le bêta-test d'un jeu vise à ouvrir plus ou moins largement l'accès à une version "en développement" d'un jeu. Les testeurs (professionnels ou amateurs bénévoles selon les objectifs de l'équipe de développement) doivent tester toutes les options disponibles du programme afin d'en traquer les erreurs et les reporter à l'équipe de développement qui pourra les corriger dans la version finale du logiciel.

On distingue généralement les bêta-tests fermés (accès restreint) et les bêta-tests ouverts (libre accès).

Battleground : Terme anglais signifiant littéralement "champ de bataille". Dans le cadre des MMORPG, les "battlegrounds" désignent généralement les zones dédiées aux PvP, RvR, etc.

Camper / Camping : Action de rester longtemps au même endroit dans un monde virtuel afin d'en tirer parti au maximum. Que ce soit en PvE auprès de camps de monstres afin d'accumuler les points d'expérience et les butins ou en PvP (voir ce terme), pour désigner les zones stratégiques où rencontrer l'ennemi.

Classe (personnage) : La *classe* d'un personnage désigne généralement l'activité ou le métier du personnage.

Compétences : Dans le cadre d'un jeu de rôle, une compétence désigne généralement l'une des capacités ou aptitude du personnage à réaliser une action.

Core gamer : Expression anglais désignant un joueur acharné, consacrant de longue heure à la progression de son personnage dans le jeu (appelés aussi *Hardcore gamer*). On oppose généralement les *core gamers* aux *casual gamers*.

Craft : Terme anglais servant à désigner "l'artisanat" dans jeu en ligne, c'est-à-dire la capacité d'un personnage à fabriquer des objets utiles dans le jeu.

DPS : Acronyme de l'expression anglaise "*Damage per second*" (traduit littéralement par "dommages par seconde").

Drop : Du verbe anglais *to drop* (tomber). Par extension, un "drop" désigne le butin abandonné par un adversaire en mourant et susceptible d'être pillé par celui l'ayant vaincu. Un monstre pourra "*droper*" de l'or, des objets utilisables, etc.

Event : Terme anglais signifiant littéralement "événement", désignant les animations spéciales organisées par l'équipe de développement d'un MMORPG (les fêtes comme Noël ou Halloween donnent généralement lieu à des *events* pour les joueurs).

Emote : animation effectuée par un personnage à l'aide d'une commande. Par exemple danser (/dance).

FAQ : Acronyme de l'expression anglaise "Frequently Asked Questions" (ou "questions fréquemment posées") désignant les questions les plus fréquentes sur un domaine donné et auxquelles on apporte préventivement des réponses.

Farmer : Voir Camper.

Gameplay : Terme anglais difficilement traduisible désignant à la fois l'ensemble des règles gouvernant le jeu et le plaisir de jeu.

GM : Acronyme du terme anglais "*Game Master*", signifiant littéralement "Maître de jeu" (MJ). Salariés de l'éditeur du MMOG ou intégrés aux "programmes des bénévoles", les "Game Masters" sont chargés du support du jeu directement auprès des joueurs.

GM (guild) : Acronyme du terme anglais "*Guild Master*", signifiant littéralement "Maître de Guilde".

GUI : Acronyme de l'expression anglaise "Graphical User Interface", signifiant "Interface Graphique d'Utilisateur". La GUI désigne généralement l'interface d'un jeu (la gestion des menus, la navigation entre les fenêtres d'options, etc.). Les GUI des MMOG sont plus ou moins adaptables, voire personnalisables.

Gilde : Association pérenne de joueurs réunis par un intérêt commun sous une même bannière. Les guildes peuvent avoir un but commercial, militaire, politique, social ou autre selon les MMOG. (Détailé plus en profondeur dans le mémoire)

IA : Acronyme de l'expression "Intelligence Artificielle".

Instance : On fait référence aux "instances" ou aux "zones instanciées". Néologisme désignant un mécanisme par lequel une zone d'un monde virtuel sera dupliquée à l'identique autant de fois qu'elle sera sollicitée par un nombre défini de joueurs.

IRL : "in real life", ce qui signifie dans la vie réelle.

JdR : Abréviaton de l'expression "Jeu de Rôle". Le "jeu de rôle" repose sur la progression d'un personnage incarné par le joueur. On distingue le "jeu de rôle sur table" (rencontre physique des joueurs autour d'un MJ) du "jeu de rôle vidéo" (sur ordinateur).

JcJ : Abréviaton francophone de l'expression "Joueur contre joueur", désignant un mode de combat autorisant la lutte entre les personnages contrôlés par des joueurs.

Loot : Du verbe anglais "to loot", signifiant littéralement "pillier". Par extension, un "loot" est le butin susceptible d'être pillé sur le cadavre d'un ennemi vaincu. Void Drop

Lead : Abréviaton du terme anglais "Leader", pour désigner le coordinateur d'un projet. Le "Lead designer" supervise la conception du gameplay d'un jeu. Le "Lead" d'une guilde de joueurs coordonne l'action des membres de la guilde.

Main : Terme anglais signifiant "Principal", utilisé généralement pour désigner le personnage principal d'un joueur. On l'oppose généralement aux "rerolls", désignant les personnages secondaires d'un même compte.

MJ : Abréviaton de l'expression "Maître de Jeu". Voir GM

MMOG : Acronyme de l'expression anglaise "*Massively Multiplayer Online Games*", signifiant "jeux en ligne massivement multijoueurs". Les MMOG sont des jeux vidéos que l'on définit par trois critères cumulatifs.

MMORPG : Acronyme de l'expression anglaise "*Massively Multiplayer Online Role Playing Games*", signifiant "jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs". (Voir définition du sujet)

Macro : c'est une commande que le joueur programme pour qu'elle effectue une action automatiquement quand il appuie sur celle-ci.

NPC : "Non playing character", ce qui signifie personnage non joueur. Il s'agit des personnages contrôlés par le serveur. Equivalent français : PNJ.

Patch : Mise à jour d'un programme, corrigeant ses éventuels bugs. Dans le cadre d'un MMOG, des patchs sont diffusés très régulièrement à l'aide d'un "patcheur" pour non seulement corriger les disfonctionnements du jeu, mais aussi pour modifier certains aspects du gameplay ou ajouter du contenu.

PK : Acronyme de l'expression anglaise "Player Killer", signifiant littéralement "tueur de joueurs". Dans un contexte PvP, un PK est un joueur qui attaque gratuitement les personnage d'autres joueurs.

PvE : Acronyme de l'expression anglaise "Player versus Environment", signifiant "joueur contre environnement", c'est-à-dire lorsque le joueur lutte contre l'environnement contrôlé par le serveur (combat contre des monstres, résolution de quêtes, exploration de donjons, etc.).

PvM : Acronyme de l'expression anglaise "Player versus Monster", signifiant "joueur contre monstre" c'est-à-dire lorsque le joueur lutte contre un monstre contrôlé par l'Intelligence Artificielle du jeu. Voir aussi : PvE, PvP

PvP : Acronyme de l'expression anglaise "Player versus Player", signifiant "joueur contre joueur" c'est-à-dire lorsque le joueur lutte contre d'autres joueurs.

Quête : Traduction littérale du terme anglais "quest", désignant les missions héroïques et fabuleuses confiées aux chevaliers chargés de retrouver des reliques sacrées (cf. Quête du Graal). Par extension, dans les MMOG, les "quêtes" désignent les missions (plus ou moins héroïques et fabuleuses) confiées aux joueurs par des PNJ (voir ce terme). On distingue les quêtes FedEx (retrouver un objet), les Kill Tasks (éliminer un monstre précis), les quêtes épiques (généralement longues et difficiles, décomposées en plusieurs étapes, nécessitant parfois la coopération de plusieurs joueurs pour être surmontées).

Raid : Terme d'origine anglaise désignant littéralement une opération militaire rapide contre un objectif déterminé. Dans le cadre des MMORPG, les raids désignent généralement les événements d'envergures auxquels participent de nombreux joueurs afin d'atteindre un objectif précis (défaire un dragon, conquérir une forteresse, s'emparer d'un objet précieux, etc.).

Roleplay : Terme anglais signifiant littéralement "Jouer un rôle". Le "Roleplay" désigne le fait d'incarner un personnage et d'agir comme le personnage (et non le joueur) le ferait. Le "roleplay" peut prendre des formes diverses (depuis le fait de s'exprimer en vieux français dans un MMORPG médiéval fantastique, jusqu'au fait de respecter les principes de la classe du personnage).

RvR : Acronyme de l'expression anglaise "Realm versus Realm", signifiant littéralement Royaume contre Royaume. Innovation du MMORPG Dark Age of Camelot, le RvR est une forme de PvP reposant sur un affrontement de faction. Les joueurs ne s'opposent pas les uns contre les autres sans règles (PvP), mais n'affrontent que les joueurs appartenant aux factions (ou Royaumes) adverses.

Skill : Terme anglais signifiant littéralement "Compétence", désignant les capacités d'un personnage. Selon les jeux, les compétences d'un personnage pourront progresser en les utilisant régulièrement ou en y attribuant des "points de compétence" (gagnés en accumulant des niveaux).

Trainer : Abréviation du terme "entraîneur" ou "instructeur", désignant un PNJ susceptible d'aider le joueur à progresser.

XIII. Annexes

1. Exemple de charte de guildes

World of Warcraft – Serveur Cho'Gall

Charte de la Guilde¹ : Last Try - Ecrite par Eblouissante – Maitre de Guilde

Il est impératif d'avoir lu et approuvé la présente charte avant de postuler dans notre guilde.

La guilde Last Try est une guilde qui a pour but de faire des instances de raid PVE son objectif principal est de pouvoir avancer dans le contenu PVE VHL du jeu tout en conservant une bonne entente, une cohésion et un esprit de groupe à toute épreuve, le but principal serait de faire en sorte que ce ne soit pas l'avatar qui pousse la guilde vers le haut mais bien la personne de chair et d'os derrière son écran.

Avancer en PVE HL, mais aux qualités et à l'intelligence des membres sans avoir pour autant un rythme de no-life est également un objectif.

Le respect de la guilde envers les membres, et des membres envers la guilde est essentiel.

Le membre idéal est quelqu'un de mature, d'intelligent, de posé, qui connaît bien sa classe et le jeu, qui cherche à en découvrir le maximum tout en gardant une bonne ambiance, et en respectant ses camarades de guilde. Quelqu'un qui sait aussi avoir un regard critique sur les autres et lui-même et qui est capable de prendre du recul et de se remettre en cause pour s'améliorer et améliorer la performance de la guilde.

La guilde ne tourne pas uniquement autour du raid, d'autres événements peuvent être organisés (soirées pvp / arènes, raids capitales, rerollings, concours de pêche...)

Hiérarchie : La guilde est divisée en 4 catégories ;

¹ Avec l'accord de diffusion dans le cadre de ce mémoire du maître de guilde en personne.

1) Le Maître de Guilde et ses Officiers : Ils ont le rôle de gestion de la guilde au quotidien, que ce soit pour gérer les raids, la banque, le forum/site ainsi que le recrutement et les conflits qu'il pourrait y avoir. Le MG et les Officiers sont égaux dans les pouvoirs de décisions.

Les Officiers sont élus par vote entre toute la guilde et sont mandatés, un mandat d'Officier dure 2 mois et est renouvelable à l'infini si le dit Officier fournit un travail impeccable, un bilan sera établi à la fin de chaque mandat.

Le mandat se conclura sur l'avis du maître de guilde et du staff' Officier en place, l'avis des Maîtres de Classe pourra éventuellement être demandé également.

Maître de Guilde actuel : *Eblouissante*

Officier(s) actuel(s) : *Antorius*

2) Les Fondateurs : Les personnes qui sont à la racine de la guilde. Aucun pouvoir décisionnel spécifique ils seront juste distingués par rapport aux autres membres du fait de leur participation à la création de la guilde.

3) Les Membres : Les personnes qui constituent la guilde et qui ont prouvé leur intégrité pendant leur période de test.

Sous-catégorie : Les Maîtres de Classe, les Maîtres de Classe sont les personnes gérant les diverses classes qui composent la guilde, ils sont choisis parmi n'importe quelle catégorie citée ci-dessus, ils ont le pouvoir décisionnel concernant le recrutement de leur classe au même titre qu'un Officier, ils ont été choisis par leur Gameplay irréprochable et leur sérieux dans la guilde, ils ont également à gérer leurs membres une fois recrutés et doivent faire des retours aux Officiers concernant leur poulain, ils ont également un pouvoir décisionnel sur la répartition des loots.

4) Les Nouveaux Membres : Les personnes qui sont en test ont ce grade, ils ont les mêmes devoirs que les membres et doivent pendant une durée déterminée par le staff Officier (Officiers + MG) et MC nous montrer ce qu'ils valent.

La durée du test peut varier d'un postulant à un autre sachant que d'une classe à l'autre certains critères seront différents, les critères communs seront la ponctualité, les connaissances de strats des boss farmés par la guilde, la remise en question, la mentalité, l'écoute, la participation à la vie de la guilde, la capacité d'intégration d'un premier temps au sein de la classe et dans un second temps au sein de la guilde.

Raids et effectifs :

Afin d'avoir un groupe aussi soudé que possible, il est préférable d'avoir un effectif aussi réduit que possible c'est-à-dire un maximum de 35 personnes pour des raids de 25 joueurs, c'est pour cela que lorsque vous entrez dans la guilde, vous êtes quasiment assuré de participer à au moins 75% des raids si ce n'est plus.

Les raideurs se doivent pour chaque raid d'avoir les compos qu'il faut, flacon / élixirs / nourriture etc.... Ces compos ne seront utilisés uniquement contre des boss en try ou pas encore maîtrisés, ils devront être acquis par chaque membre de quelque manière que ce soit.

Il est préférable d'encourager la bonne intelligence que le bachotage stupide, ainsi il ne sera pas obligatoire de connaître sur le bout de doigts les strats des boss à venir, il sera cependant demandé de faire marcher ses méninges en raid, on découvre un nouveau boss : on pull, on wipe, OK. Pourquoi on a wipe ? Le boss a fait ça ? OK donc on va se placer comme ça, toi et toi vous allez faire ça, allez on pull de nouveau.

C'est cette mentalité qui donne ce plaisir de raider et de faire du PVE, c'est pas parce que la guilde X full T10 a dis qu'il fallait faire ça qu'on le fait, non on le fait parce qu'on a vu que le boss avait telle ou telle technique et que pour limiter les dégâts on a du faire ça.

Le leader de raid n'est pas la personne qui prends la main à tous les membres du raid et qui leur dit ce qu'ils ont à faire, il est simplement là pour guider certaines actions comme un déplacement en combat comme par exemple pour le Prince Malchezzar ou Akil'zon.

Les raids seront organisés par le calendrier in game.

Les raids se dérouleront les Dimanche, Mardi, Mercredi et Jeudi soirs de 21h à Minuit, le début du groupage commencera à 20h30, tout le monde se devra d'être à 21h dans l'instance et prêt à puller, tout retard/absence devra être notifié sur le forum dans la section adéquate.

Loots :

La guilde fonctionne avec le système de retour par Maître de Classe, ils sont distribués de la manière la plus juste possible, en fonction de l'activité de la/des personne(s) impliquée(s), la participation aux raid, l'implication dans la guilde etc..

La Banque de Guilde et le Farm :

Inutile de se le cacher, personne n'aime farmer et c'est compréhensible c'est pourquoi jamais il ne vous sera demandé de farmer plus que le « minimum syndical ». Ce minimum étant les compos de raid (flaques, élixirs, nourriture, potions) ainsi que les

compos d'enchantements/gemmes etc. dans le cas ou la banque de guilde ne puisse pas les fournir avec ce qu'elle acquiert en raid.

La banque de guilde est gérée par un ou plusieurs Officiers, elle est remplie au bon vouloir de ses membres, aucun farm n'est obligatoire, il est simplement conseillé de déposer en banque de guilde vos "surplus" lors de vos farms personnels, ces surplus sont stockés et redistribués aux personnes méritantes qui remplissent elles aussi la banque ou bien alors sont vendues à l'hôtel des ventes. Les bénéfices faits à l'hôtel des ventes servent dans un premier temps à acheter les 6 onglets de la banque, puis serviront par la suite à faire des achats selon les besoins des membres et/ou à payer les repas de tous les raideurs lors des soirées couteuses.

Une bourse d'aide financée par les revenus de la banque de guilde et les cotisations des joueurs est mises en place, elle a pour but d'aider à financer les repas sur les soirées couteuses, les respés lorsqu'elle sont demandées par la guilde, les compos de métiers indisponibles et les crafts indisponibles afin d'aider toute personne en ayant besoin si tant est que celle-ci ai prouvé son intégration dans la guilde, sa motivation et n'en abuse pas.

Les Rerolls :

Les rerolls sont acceptés dans la guilde et ont un grade spécial, pour les Officiers leurs rerolls ont également le grade d'Officier.

Le Plaisir du Jeu :

Afin de pouvoir conserver un plaisir de jeu pour tous les raideurs, l'accès à la respé ou au passage de reroll en main sera plus facilité par rapport à d'autres guildes. Pourquoi ? Parce que tout simplement sans un peu de changement on peut s'ennuyer.

Bien évidemment, l'accès à la respé ou au passage de reroll en main aura certaines conditions pour éviter les abus, c'est-à-dire déjà être un membre « éminent » c'est-à-dire présent depuis assez de temps pour qu'on puisse avoir confiance, il faudra également justifier précisément le pourquoi du comment et pas seulement « je ve paC mo rog en main stplzzzzz » il faudra savoir dire pourquoi la spé/perso que vous jouiez ne vous plait plus et pourquoi cette nouvelle spé/perso vous plairait plus.

Il faudra également avoir le stuff adéquat au niveau de jeu actuel de la guilde et l'acquérir par ses propres moyens afin de montrer que vous vous donnez les moyens pour jouer cette classe/spé.

Serveur Teamspeak :

La guilde Last Try possède son propre serveur Teamspeak, l'IP et le mot de passe sont donnés en info guilde, ne donnez pas ces informations de connection à n'importe qui. Veuillez rester correct et courtois lorsque vous vous adressez à quelqu'un, en raid il est interdit de prendre la parole sous TS lors d'un pull sauf si les raids leaders vous l'ont demandé.

Le Forum :

Ce forum est fourni et administré par Vilhyma, moi, Eblouissante ne sert que de co-admin, il est demandé d'avoir un langage correct et bien rédigé lorsque vous l'utilisez. Diverses sections sont à votre dispositions dans la partie privée comme celles dédiées aux classes, la section "officiers" est disponible pour les membres non-officiers en lecture seule, c'est à dire qu'en permanence vous êtes au courant des débats qui ont lieu, seulement, pour moins de fouilli dans cette section seuls les officiers peuvent y poster, si vous avez une remarque pertinente à ajouter à l'un des débats n'hésitez pas à contacter un Officier par MP qui proposera votre remarque à votre nom ou anonymement selon votre choix.

Gestion de la guilde :

La guilde est gérée par le staff Officier mais également par ses membres, les décisions ayant un gros impact sur la vie de la guilde sont débattues puis votées sur une durée de 2 semaines entre tous les membres avec le staff officier, pour qu'une décision soit appliquée il faut qu'elle ai remportée la majorité *extrême* soit 75% des suffrages.